

Humboldt-Universität zu Berlin
Philosophische Fakultät I
Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft

Tripel Generator

Entwicklung einer Webanwendung zur erleichterten
Erstellung von Tripeln für das Semantic Web

Masterarbeit

von Svantje Lilienthal

Gutachter: Dr. Christian Stein
Prof. Michael Seadle, PhD

Abgabe: 3. Juni 2014

Zusammenfassung

Diese Masterarbeit stellt die entwickelte Webanwendung „TripleGeany“ vor, welche die Erstellung von Tripeln nach einem gegebenem Schema und ohne Tripelkenntnisse auf Nutzerseite erleichtern soll. Ausgehend von einer ersten Bedarfsanalyse werden existierende Werkzeuge betrachtet und funktionale Anforderungen an das Tool gestellt. Anschließend wird die Konzeption und die Implementation des Tools beschrieben. Als Frontend dient ein Formular, welches - angereichert durch vorhandene Informationen - die Erstellung von Tripeln ohne Kenntnisse der Tripelstruktur und der Ontologie erleichtert. Die erstellten Tripel werden in einem nachgenutzten TripleStore im Backend gespeichert. Das Produkt wird für die Anwendung im Cluster „Bild Wissen Gestaltung“ entwickelt, kann aber auch erweitert und in anderen Bereichen nachgenutzt werden.

Danksagung

Hiermit möchte ich mich bei allen herzlich bedanken, die mich bei der Erstellung dieser Masterarbeit unterstützt haben.

Zunächst danke ich Herrn Dr. Christian Stein für die Einführung in das Thema Semantic Web. Durch das Modul habe ich Spaß an der Programmierung und den Wunsch entwickelt, in meiner Masterarbeit eine Anwendung zu programmieren. Außerdem danke ich Herrn Stein für die Betreuung der Masterarbeit, für seine Professionalität und Begeisterungsfähigkeit.

Des Weiteren danke ich Herrn Stein und dem Exzellenzcluster „Bild Wissen Gestaltung“ für die Möglichkeit, meine Masterarbeit im Rahmen meiner Studentischen Beschäftigung am Cluster zu bearbeiten.

Ich danke Herrn Professor Michael Seadle ebenfalls für die Einführung in das Thema Semantic Web und die Übernahme der Betreuung und Begutachtung meiner Masterarbeit, sowie für seine jederzeitige Ansprechbarkeit.

Ich danke allen Testern des Systems am Exzellenzcluster für ihren Einsatz und für ihr Feedback: Micheal Dürfeld und Friederike Saxe vom Basisprojekt Historische Strukturen, Julia Werner und Christiane Waldau (studentische Hilfskräfte im Cluster), Friedrich Schmidgall (Interaction Designer), Alexander Struck (IT-Bauftragter des Clusters), sowie Andrea Knaut (Informatikerin im Projekt Piktogramme).

Außerdem danke ich den Mitarbeitern der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften für ihre qualitativen Verbesserungsvorschläge: Marco Jürgens, Alexander Czmiel, Josef Willenborg und Oliver Pohl.

Für programmiertechnische Unterstützung und Hilfe bei der Nutzung des TripleStores Sesame danke ich besonders Benjamin Tomack und Sammy David.

Ich danke meinen Eltern für Ihre Unterstützung bei meiner Masterarbeit, meiner Bachelorarbeit und während meines gesamten Studiums. Ich danke meinem Freund für seine motivierende Art und für sein Interesse an meiner Arbeit.

Vielen Dank, ohne eure Unterstützung wäre ich nicht so weit gekommen!

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	1
2 Bedarfsanalyse	5
2.1 Rahmenbedingungen	5
2.2 Anwendungsszenarien	8
2.3 Zielbestimmung	10
3 Status Quo	13
3.1 Übersicht über vorhandene Tools	13
3.2 Betrachtung einzelner Tools	14
3.3 Softwarebibliotheken	18
4 Funktionale Anforderungen	21
4.1 Pflichtenheft	22
4.2 Gestaltung von Formularen	24
4.3 Visualisierung von Tripeln	27
5 Konzeption	31
5.1 Vorgehensweise	31
5.2 Technologiewahl und Architektur	33
6 Implementierung	36
6.1 Dateneingabe und -anzeige	37
6.2 Administrierung und Suche	42
7 Fazit	47
8 Ausblick	50
I weitere Abbildungen	57
II Pflichtenheft	59

1 Einleitung

Mit der Verwendung von semantischen Verknüpfungen wird das Internet um eine inhaltliche Ebene erweitert - man spricht auch vom Web 3.0 (vgl. [6]) oder dem Semantic Web. Die ursprüngliche Idee stammt von Tim Berners-Lee, der die Vision beschreibt, in welcher Computer die Anfragen der Nutzer inhaltlich verstehen (siehe [8]). Hierfür werden Fakten - wie beispielsweise bestimmte Relationen zwischen Webseiten - in maschinenlesbaren Strukturen gespeichert.

Durch die automatische Auswertung von semantisch zusammenhängenden Inhalten, können Suchergebnisse verbessert und neue Erkenntnisse gewonnen werden. Google und Facebook nutzen semantische Verknüpfungen bereits, um ihre Suchergebnisse zu verbessern. Ein weiteres Beispiel ist das Projekt DBpedia¹, welches die Online-Enzyklopädie Wikipedia als Datenbasis für semantischen Verknüpfungen nutzt, um Webseiteninhalte automatisch² mit Wikipediaeinträgen zu verbinden. Somit erhält der Nutzer der Webseite beispielsweise direkt Informationen zu bestimmten Personen oder Orten.

Mit der logischen Verknüpfung von Inhalten im Internet geht die Entwicklung vom „web of documents“ zum sogenannten „web of data“ einher (vgl. [6, 11]). Das Internet als Speicherort und Ablageort für Dokumente mit Inhalten wird weiterentwickelt zu einem Internet, in dem die Inhalte selbst - losgelöst vom Dokument - im Fokus stehen. Diese Inhalte sind untereinander verknüpft (linked data).³ Das World Wide Web Consortium (W3C) - Standardisierungsgremium für Internettechnologien - beschreibt das Ziel des „web of data“ und des Semantic Web wie folgt:

The ultimate goal of the Web of data is to enable computers to do more useful work and to develop systems that can support trusted interactions over the network. The term “Semantic Web” refers to W3C’s vision of the Web of linked data. [11]

Ziel des Semantic Web ist es, das Internet durch miteinander in Beziehung stehende Fakten anzureichern und so Computern zu ermöglichen, Zusam-

¹DBpedia (en): <http://wiki.dbpedia.org/About>; DBpedia German: <http://de.dbpedia.org/>, letzter Zugriff beide: 30.05.2014.

²Demonstration: <http://de.dbpedia.org/spotlight/demo>, letzter Zugriff: 30.05.2014.

³siehe auch Tim Berners-Lee: Linked Data <http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html>, letzter Zugriff: 30.05.2014

menhänge zu erkennen und somit neue Erkenntnisse zu generieren. Nutzer profitieren vom Semantic Web durch bessere Suchergebnisse, da durch semantische Verknüpfungen auch Ergebnisse, die nicht orthografisch, sondern konzeptionell zusammenhängen, gemeinsam angezeigt werden. Darüber hinaus ermöglicht die Visualisierung von semantischen Zusammenhängen weitere Suchmöglichkeiten. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit, auch heterogene Datenquellen miteinander zu verknüpfen. Da nicht die Daten- oder Dateiformate im Vordergrund stehen, sondern die Fakten selbst, lassen sich Verknüpfungen leichter erstellen. Diese Fakten müssen jedoch zunächst erstellt oder generiert werden:

Semantic Web technologies enable people to create data stores on the Web, build vocabularies, and write rules for handling data. Linked data are empowered by technologies such as RDF, SPARQL, OWL, and SKOS. [11]

Der W3C merkt an, dass die Daten manuell erstellt und verarbeitet werden. Hierfür gibt es Technologien und Konzepte: Das Konzept Resource Description Framework (RDF)⁴ beschreibt die Form der Fakten als Tripel: Subjekt Prädikat Objekt - vergleichbar mit dem Aufbau eines einfachen Satzes; Subjekt und Objekt stehen hierbei in einer Beziehung, welche das Prädikat spezifiziert (vgl. [10]). Das informelle Beispiel <WebseiteA> <zitiert> <WebseiteB> beschreibt also den Fakt, dass eine bestimmte Webseite eine andere zitiert. Gespeichert werden diese Tripel in TripleStores (Datenbanken für Tripel) und mit der Abfragesprache SPARQL wird auf sie zugegriffen. Eine Sammlung von thematisch zusammenhängenden Tripeln bezeichnet man als Ontologie. In der Ontologie werden Klassen, Eigenschaften und Beziehungen gespeichert. Tom Gruber definiert eine Ontologie wie folgt:

In the context of computer and information sciences, an ontology defines a set of representational primitives with which to model a domain of knowledge or discourse. The representational primitives are typically classes (or sets), attributes (or properties), and relationships (or relations among class members). [5]

⁴Webseite des W3C zur RDF:<http://www.w3.org/RDF/>, letzter Zugriff: 30.05.2014.

Es gibt bereits eine Vielzahl⁵ an Ontologien und Vokabularien, die bestimmte Themengebiete beschreiben und bei eigenen Anwendungen nachgenutzt werden können (es folgt eine Auswahl):

- RDF und RDF Schema (RDFS)⁶ zur Definition der Ontologie,
- Friend of a Friend (FOAF)⁷ zur Beschreibung von zwischenmenschlichen Relationen,
- Web Ontology Language (OWL)⁸ zur Verwendung von Beschreibungslogik bei der Definition von Klassen und Eigenschaften und
- Simple Knowledge Organization System (SKOS)⁹ zur Nutzung von Dokumentationssprachen (wie Thesauri und Klassifikationen) im Semantic Web.

Im Exzellenzcluster „Bild Wissen Gestaltung“¹⁰ dient das Erstellen, Darstellen und Auswerten von Tripeln dem Erreichen der wissenschaftlichen Ziele. Einige Projekte des Clusters beschäftigen sich mit der Beobachtung des wissenschaftlichen Forschungsprozesses. Zu diesem Zweck werden Daten erhoben und in Tripelform gespeichert. Es soll eine Ontologie entwickelt werden, die das Entstehen von Wissen beschreibt, den Erkenntnisprozess darstellt und das Ableiten von neuen Kenntnissen über diesen Prozess erlaubt. Die Erstellung der Tripel erfolgt größtenteils manuell. Die kann bei einer wachsender Zahl an Fakten problematisch werden, da die Übersicht über die Struktur und über bereits erfasste Daten verloren geht. Darüber hinaus treten einige Arbeitsschritte wiederholt auf. Das Schreiben von Tripeln eignet sich folglich nicht zur Aufnahme größerer Datenmengen.

Folgende Fragen lassen sich vor diesem Hintergrund formulieren: Wie lässt sich das Erstellen von und die Arbeit mit Tripeln vereinfachen? Welche Tools können verwendet werden? Welche Komponenten müssen ergänzt werden? Welche Features sind wichtig? Wie soll ein Tool gestaltet sein, das die Erstellung von Tripeln erleichtert?

Ziel dieser Arbeit ist es, die Erstellung von und die Arbeit mit Tripeln zu erleichtern und nach einem gegebenem Schema zu gestalten. Die Grundlagen

⁵Linked Open Vocabularies (LOV): <http://lov.okfn.org/dataset/lov/>, letzter Zugriff: 30.05.2014

⁶RDF Schema: <http://www.w3.org/TR/rdf-schema/>, letzter Zugriff: 30.05.2014.

⁷FOAF: <http://www.foaf-project.org/>, letzter Zugriff: 30.05.2014.

⁸OWL: <http://www.w3.org/TR/owl2-overview/>, letzter Zugriff: 30.05.2014.

⁹SKOS: <http://www.w3.org/2004/02/skos/>, letzter Zugriff: 30.05.2014.

¹⁰Webseite des Clusters: <https://www.interdisciplinary-laboratory.hu-berlin.de/>, letzter Zugriff: 30.05.2014.

einer Ontologie sind im Cluster zum Beginn dieser Arbeit bereits gelegt und auf diesen aufbauend soll ein Tool entwickelt werden, welches das Erstellen von neuen Tripeln erleichtert. Das Erstellen der Daten soll in einem kürzeren Zeitrahmen und mit geringerem Aufwand möglich sein. Das Tool sollte möglichst allgemein verständlich sein und auch von Nutzern anwendbar sein, die sich nicht mit Tripelsyntax auskennen, damit die Anwendergruppe möglichst groß sein kann. Hierfür bietet sich eine grafische Oberfläche an, in der die Struktur der Daten bereits festgelegt ist und der Nutzer Inhalte einfügen kann. Ein Formular, angereichert mit bereits vorhandenen Daten, könnte den Nutzer größtmöglich unterstützen. Es soll eine möglichst intuitive Anwendung entwickelt werden, mit der ohne große Vorkenntnisse und - wenn möglich - ohne Installation anderer Programme Tripel nach dem vorhandenen Schema erstellt werden können. Eine mögliche Umsetzung wäre eine Webanwendung mit Formularoberfläche zur Eingabe der Tripel.

Um die Zielstellung zu erreichen und die Erstellung von Tripeln durch ein Formular-interface zu ermöglichen, wird im folgenden Kapitel zunächst eine Bedarfsanalyse mit genauer Betrachtung der Rahmenbedingungen und konkreter Anwendungsszenarien vorgenommen. Kapitel 2 schließt mit einer konkreten Zielbestimmung. In Kapitel 3 werden vorhandene Tools betrachtet, die das Erstellen und die Arbeit mit Tripeln unterstützen und vereinfachen sollen. Kapitel 4 sammelt funktionale Anforderungen an die zu entwickelnde Anwendung. Hierbei wird das erstellte Pflichtenheft vorgestellt, sowie auf die Gestaltung von Formularen und die Visualisierung von Tripeln eingegangen. Das auf dieser Basis entwickelte Tool wird in Kapitel 5 konzeptionell beschrieben: zunächst die Vorgehensweise und anschließend die Technologiewahl, sowie die Gestaltung der Architektur. Kapitel 6 beschreibt die grafische Oberfläche und die Implementierung des Programms. Ein Fazit mit Stärken und Schwächen des entwickelten Programmes mit einer Übersicht über gewonnene Erkenntnisse wird in Kapitel 7 gezogen, während Kapitel 8 einen Ausblick mit Möglichkeiten der Erweiterung und Weiterentwicklung des entstandenen Tools gibt.

2 Bedarfsanalyse

Die Bedarfsanalyse wird in folgender Form vorgenommen: In Kapitel 2.1 werden zunächst die Ausgangslage und die Rahmenbedingungen betrachtet, in denen das Programm entsteht und verwendet werden soll. Anschließend wird in Kapitel 2.2 die angestrebte generelle Funktion des Programms beleuchtet und denkbare Anwendungsszenarien werden konzipiert. Die Bedarfsanalyse schließt mit einer konkreten Zielbestimmung in Kapitel 2.3.

2.1 Rahmenbedingungen

Da der Tripel-Editor für die Arbeit im Exzellenzcluster „Bild Wissen Gestaltung“¹¹ verwendet werden soll, werden nachfolgend das Cluster, sein Aufbau und seine wissenschaftlichen Ziele beleuchtet.

Das Exzellenzcluster „Bild Wissen Gestaltung“ ist ein interdisziplinäres Labor: ein „Zusammenschluss aus Geistes-, Natur- und Technikwissenschaften, der Medizin und – erstmalig für Grundlagenforschung – auch der Gestaltungsdisziplinen Design und Architektur. Mehr als 25 verschiedene Disziplinen erforschen im Interdisziplinären Labor grundlegende Gestaltungsprozesse der Wissenschaften“ [2]. Zur Zeit sind im Cluster etwa 200 Mitarbeiter beschäftigt.¹²

Das Cluster besteht aus Basisprojekten, die in „Research areas“ eingeordnet sind¹³. In der „Research area D“ soll unter der Überschrift „Interdisziplinarität gestalten“ das Cluster selbst zum Forschungsgegenstand werden und „die verschiedenen Ebenen interdisziplinärer Zusammenarbeit kritisch begleitet, beobachtet und mitgestaltet werden“ [4].

¹¹Webseite des Clusters: <https://www.interdisciplinary-laboratory.hu-berlin.de/de>, letzter Zugriff: 30.05.2014.

¹²Personenübersicht des Clusters: <https://www.interdisciplinary-laboratory.hu-berlin.de/de/people>, letzter Zugriff: 30.05.2014.

¹³Übersicht über Basisprojekte des Clusters: <https://www.interdisciplinary-laboratory.hu-berlin.de/de/content/67/labor>, letzter Zugriff: 30.05.2014.

Besonders die Clustergruppen „Experiment und Beobachtung“¹⁴ und „Virtuelle und reale Architektur des Wissens“¹⁵ beschäftigen sich mit der Gestaltung und Beobachtung von Wissen und seiner Entstehung:

[Im Cluster steht unter anderem] die Realisierung einer Selbstbeobachtungsinfrastruktur im Vordergrund, die die interdisziplinären Prozesse des Clusters sowohl im physischen wie auch im virtuellen protokollieren und analysieren soll. [...] Die Datensammlung soll in einem semantischen Netz erfolgen, das in der Folge auf Korrelationen, Tendenzen, Veränderungen und Konstanten wissenschaftlicher Arbeit befragt und in visualisierter Form in den Cluster zurückgespiegelt werden kann. [3]

Informationen werden, wie in Semantischen Netzen üblich, in einer Tripelstruktur abgebildet. Ziel ist es, einen Überblick über vorhandenes Wissen zu erhalten, sowie neue Kenntnisse zu erlangen und nachvollziehen zu können, wie und wo Wissen entsteht. Das entstehende Semantische Netz dient dem Cluster also als Wissensbasis, kann als Nachschlagewerkzeug verwendet werden und zur Visualisierung von Fakten hilfreich sein.

Zur Umsetzung der virtuellen Infrastruktur sieht die Clustergruppe „Virtuelle und reale Architektur“ neben anderen Werkzeugen die Entwicklung einer Ontologie vor:

[Es] wird zunächst der für den Cluster angeschaffte Server mit dem Triplestore OWLIM ausgerüstet und entsprechend konfiguriert. Weitere Serversoftware für Datenaustausch (OwnCloud), Datenmanagement (DAM-System), Metadatenverwaltung (Zotero), Textindizierung (SOLR), Projektmanagement (Redmine), kollaborative Arbeit (Etherpad) und einige mehr wird in enger Absprache mit anderen Basisprojekten und IT-Verantwortlichen des Clusters geplant und umgesetzt. [3]

¹⁴„Experiment und Beobachtung“ Projektbeschreibung: <https://www.interdisciplinary-laboratory.hu-berlin.de/de/Experiment-%26-Beobachtung>, letzter Zugriff: 30.05.2014.

¹⁵„Virtuelle und reale Architektur des Wissens“ Projektbeschreibung: <https://www.interdisciplinary-laboratory.hu-berlin.de/de/content/68/Virtuelle-reale-Architektur-des-Wissens>, letzter Zugriff: 30.05.2014.

Es wird eine umfassende Sammlung von Daten konzipiert. Fakten werden aus verschiedenen Bereichen gesammelt und gespeichert. Das zentral im Cluster verwendete Literaturverwaltungsprogramm Zotero dient beispielsweise als Datenquelle für die Rezeption von wissenschaftlichen Texten, Webseiten und anderen Quellen des wissenschaftlichen Arbeitens. Die erfassten Daten sollen in dem kommerziellen Triplestore OWLIM¹⁶, der auf einem eigenen Server läuft, gespeichert werden.

Inhaltlich wird eine Top-Level-Ontologie erarbeitet, die in der Lage ist, verschiedenste wissenschaftliche Tätigkeiten zu modellieren und als Ontologie interpretierbar zu machen. Die Befüllung dieser Ontologie soll mithilfe eines Self-Monitoring-Werkzeugs (Diary) erfolgen, das Forschungstätigkeiten am eigenen Computer aufzeichnet. [3]

Das Self-Monitoring-Werkzeug „Diary“ wird für das Betriebssystem Mac OS entwickelt, da jeder Mitarbeiter des Clusters über ein MacBook Pro als Arbeitsrechner verfügt. Das sich aktuell in der Entwicklung befindliche Tool „Diary“ soll Daten automatisch erfassen und daraus Tripel generieren. Um eine vollständige Ontologie zu erhalten, müssen Tripel auch manuell ergänzt werden. Dies geschieht zur Zeit durch das Verfassen von Turtle-Fakten.

Turtle ist eine Triple-Notation. Das folgende Beispiel stammt von der Webseite <http://www.w3.org/TR/2011/WD-turtle-20110809/>:

```
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> .
@prefix ex: <http://example.org/stuff/1.0/> .
```

```
<http://www.w3.org/TR/rdf-syntax-grammar>
  dc:title "RDF/XML Syntax Specification (Revised)" ;
  ex:editor [
    ex:fullname "Dave Beckett";
    ex:homePage <http://purl.org/net/dajobe/>
  ] .
```

Tripel mit gleichen Subjekten und gleichen Prädikaten werden zu komplexen Sätzen zusammengefasst. Mehrere Objekte können mit Kommata getrennt,

¹⁶OWLIM: <http://www.ontotext.com/owlim>, letzter Zugriff: 30.05.2014.

Prädikate zum gleichen Subjekt durch ein Semikolon. Präfixe (hier: rdf, dc und ex) definieren die verwendeten Vokabularien und ermöglichen eine verkürzte und gut lesbare Schreibweise.

Die Auswertung der Daten soll im Cluster mit verschiedenen Tools realisiert und den Nutzern offen dargestellt werden:

In der Folge sollen die so anfallenden Daten analysiert (R), visualisiert (D3) und an die Nutzer zurückgespiegelt werden (Drupal), um zu einem besseren und realistischeren Verständnis von interdisziplinären Forschungstätigkeiten zu kommen. [3]

2.2 Anwendungsszenarien

Daten werden im Cluster aus verschiedenen Bereichen gesammelt. Betrachten wir zwei praktische Anwendungsfälle: Daten zum LunchTalk und Daten zu Mitarbeitern des Clusters.

Im Cluster findet einmal wöchentlich ein LunchTalk statt, bei dem ein Vortrag gehalten wird, während das Publikum zu Mittag ist. Anschließend wird der Vortrag im Plenum diskutiert. Fakten, die hier gespeichert werden, sind beispielsweise: Name des oder der Vortragenden, verwendete Materialien, Tonaufnahmen, Transkripte, Tagesordnungspunkte, beschlossene Aufgaben, und ähnliches. So kann jedes Clustermitglied auch im Nachhinein die Ergebnisse überblicken und es können neue Erkenntnisse über den Prozess der Entstehung des Wissens gezogen werden. In der im Cluster verwendeten Notation von Tripeln (Turtle) würden diese Fakten beispielsweise in folgender Form verfasst (dies ist ein fiktives und verkürztes Beispiel):

```
:PetraMayer1987 :takesPart :lunchTalk2014-03-12.  
:lunchTalk2014-03-12 :isLocatedAt :ZentralesLabor.  
:lunchTalk2014-03-12 :hasSpeaker :MaxMeier.
```

Die Erfassung von Personendaten der Clustermitglieder ist besonders vor dem Hintergrund der Nachnutzung und Auswertung der Daten durch alle Clustermitglieder sinnvoll. Ein Anwendungsszenario könnte wie folgt aussehen: ein Wissenschaftler eines Basisprojektes sucht einen Kollegen mit bestimmten Kompetenzen oder Interessengebieten. Da bei der Vielzahl an Mitarbeitern eine Zufallsbegegnung mit genau dem passenden Ansprechpartner eher

unwahrscheinlich ist, wäre ein Tool hilfreich, mit dessen Hilfe die Liste der Mitarbeiter dementsprechend durchsucht werden kann. Denkbare Fakten zu einer Person wären beispielsweise folgende:

```
:petraMayer1987 rdf:type :Person.  
:petraMayer1987 :isPartOf :BasisProjekt07.  
:petraMayer1987 rdf:name "Petra Mayer".  
:petraMayer1987 :hasBirthday "1987-01-01".  
:petraMayer1987 :hasTask "Ontologiepflege".  
:petraMayer1987 :hasCompetence "Semantic Web".
```

In diesem Beispiel wird die Person als `:NaturalPerson` definiert und gehört einem Basisprojekts an. Ihr Name und Geburtsdatum werden gespeichert, sowie die Aufgaben der Person im Cluster und ihre Kompetenzen. Alle diese Relationen sind vorab definiert worden. Bei der Konzeption der Ontologie wurde festgelegt, welche Aussagen über eine Person sinnvoll sind und gespeichert werden sollen. Bei der Notation der Fakten wird neben der Formulierung eigener Prädikate (bspw. `:hasTask` und `:hasCompetence`) auf vorhandene Vokabularien zurückgegriffen (beispielsweise `rdf` mit grundlegenden Prädikaten zur Definition von Beziehungen, hier: `rdf:type` und `rdf:name`).

Die Auswahl der zu speichernden Daten muss mit dem geplanten Anwendungsfall abgestimmt sein und datenschutzrechtlichen Grundlagen entsprechen. Das Cluster selbst kommuniziert hierzu mit dem Datenschutzbeauftragten der Humboldt-Universität zu Berlin.

Die Auswahl an Prädikaten, die Festlegung von Domain (Datentyp des möglichen Subjekts) und Range (Datentyp des möglichen Objekts) des Prädikats lässt sich im Bereich der relationalen Datenbanken mit der Erstellung von bestimmten Spalten in Tabellen vergleichen. Der Spaltenname entspricht dem Prädikat im TripleStore. Ist diese Struktur festgelegt - die Konzeption der inhaltlichen Struktur der Ontologie bestimmt - müssen die Daten nur noch korrekt dem Schema entsprechend eingefügt werden.

Die Erstellung der Tripel wird (beziehungsweise soll) von wissenschaftlichen Mitarbeitern und studentischen Hilfskräften des Clusters vorgenommen werden. Besonders die bereits erwähnten Clustergruppen „Experiment und Beobachtung“ und „Virtuelle und reale Architektur des Wissens“ sind hieran beteiligt. Beide Gruppen bestehen, wie fast alle im Cluster, aus interdiszi-

plinären Teams. Aktuell besteht die Gruppe „Virtuelle und Reale Architektur des Wissens“ aus wissenschaftlichen Mitarbeitern und studentischen Hilfskräften aus den Bereichen Architektur, Bibliotheks- und Informationswissenschaft, Design, Kulturwissenschaft, Kunst- und Bildgeschichte, Wissenschaftsgeschichte und Informatik¹⁷.

2.3 Zielbestimmung

Die größte kreative Arbeit beim Erstellen einer Ontologie liegt bei der Konzeption der Struktur der Daten. Ist das Schema für die Ontologie festgelegt und für den jeweiligen Anwendungsfall vollständig, besteht der folgende Hauptteil der Arbeit in der schema-konformen Eingabe von Daten. Hierfür wird keine große Expertise im Bereich der Konzeption benötigt. Eine genaue Kenntnis des Schemas und der zur Verfügung stehenden Prädikate und vorhandener Subjekte und Objekte ist aber notwendig.

Hilfreich wäre an dieser Stelle ein Tool, das die Erstellung von schema-konformen Tripeln ermöglicht, ohne Tripel- und Ontologiekennnisse auf Nutzerseite. Denkbar wäre ein Tool, in dem Subjekte und Prädikate festgelegt sind und der Nutzer aus einer Menge von vorhandenen Objekten das zutreffende auswählt oder ein Literal manuell eingibt.

Das Erstellen der Oberfläche zur Dateneingabe muss folglich von einer weiteren Rolle vorgenommen werden: dem Administrator. Dieser hat tief gehende Kenntnisse über den Hintergrund, die Ontologie selbst und weitere Vokabularien. Idealerweise hat er das Schema der Ontologie selbst erstellt oder bereits damit gearbeitet. Auf Basis dieser Kenntnisse erstellt er die Eingabeoberfläche für den Nutzer und verknüpft diese mit semantischen Bedeutungen. Das Tool muss also die beiden Rollen (Nutzer und Administrator) unterscheiden und beiden den jeweiligen Aufgaben entsprechende Ansichten liefern.

Betrachten wir erneut das oben genannte Beispiel: die Aufnahme einer Person. Der Administrator erstellt das Formular, in dem er Eingabeelemente erstellt und mit Titel, Prädikat und Typ versieht. Hier kann beispielsweise eine Liste von vorhandenen Daten aus der Datenbank angeboten werden. Der Administrator bestimmt aus den Eingaben mindestens ein Pflichtfeld. Aus diesen

¹⁷Vgl. <https://www.interdisciplinary-laboratory.hu-berlin.de/de/basisprojekte/virtuelle-reale-architektur-des-wissens>, Zugriff 29.04.2014

bestimmt er die Benennung des Subjektes (siehe Abbildung 1), in diesem Fall ist es eine Kombination aus Vor- und Nachname und dem Geburtsjahr.

Titel	Prädikat	Typ
Name	rdf:name	literal
Geburtstag	:hasBirthday	date
Projekt	:isPartOf	selectlist

Subjekt: Name+Geburtsjahr

Daten zu einer Person aufnehmen

Name	Petra Mayer
Geburtstag	1987-01-01
Projekt	- select -

Abbildung 1: Tripelstruktur des Formulars

Abbildung 2: Formularansicht für den Nutzer

Die Ansicht des Nutzers besteht aus einem Formular (siehe Abbildung 2). Die dem Formular zu Grunde liegende Tripelstruktur bleibt für den Nutzer unsichtbar, sie dient dem Programm zur Erstellung der Tripel. Das Programm verarbeitet die Nutzereingaben zusammen mit der vom Administrator erstellten Struktur zu Tripeln. Tripel, die aus diesem fiktiven Beispiel entstehen, sähen bei der obigen Eingabe beispielsweise so aus:

```

1 :PetraMayer1987 rdf:type :NaturalPerson.
2 :PetraMayer1987 rdf:name "Petra Mayer".
3 :PetraMayer1987 :hasBirthday "1990-01-01".
4 :PetraMayer1987 :isPartOf :BasisProjekt07.

```

Bei der letzten Dateneingabe (der Wahl des Projekts) hat der Nutzer die Wahl zwischen vorhandenen Projekten. Um dem Nutzer diese Funktion bieten zu können, müssen die Daten in geeigneter Weise gespeichert werden. Eine Ansicht der (oder Suche in den) vorhandenen Daten erleichtert beiden Anwendern die Arbeit zusätzlich.

Es lassen sich also die folgenden minimalen funktionellen Anforderungen zusammenfassen:

- erleichterte Erstellung von schema-konformen Tripeln (durch eine nutzerfreundliche Anwendung mit Hilfestellungen bei der Dateieingabe)
- Trennung von Nutzer und Administrator
- zentrales Speichern der Tripel zur Suche in vorhandenen Daten und Anzeige vorhandener Daten im Formular

In Kapitel 4 wird die dieser Liste zu Grunde liegende größere Sammlung von möglichen Anforderungen vorgestellt, die Auswahl begründet und die Minimalanforderungen in einem Pflichtenheft (Anhang II) konkretisiert.

Neben diesen funktionellen Aspekten werden in Kapitel 4 Grundlagen für eine nutzerfreundliche und verständliche Anwendung gelegt mit der Betrachtung der Gestaltung von Webseiten und Formularen (Kapitel 4.2), sowie der möglichen Darstellungsformen von Tripeln (Kapitel 4.3).

3 Status Quo

In diesem Kapitel sollen vorhandene Werkzeuge und Bibliotheken betrachtet werden und in Hinblick auf ihre Nachnutzbarkeit für die im vorherigen Kapitel beschriebene Zielsetzung überprüft werden: Gibt es bereits ein Tool, mit dem sich Tripel erstellen lassen, ohne dass Tripelkenntnisse vorhanden sein müssen und welches sich an die Anforderungen im Cluster anpassen lässt? Gibt es eine Softwarebibliothek, die nötige Funktionen bereits implementiert hat, einfach nachnutzbar und anpassbar ist? Zur Beantwortung dieser Fragen wird zunächst ein Überblick über vorhandene Tools gegeben und eine begründete Auswahl näher betrachtet. Abschließend wird auf nachnutzbare Bibliotheken für Programmiersprachen eingegangen.

3.1 Übersicht über vorhandene Tools

Die Anzahl an Werkzeugen im Bereich des Semantic Web ist sehr groß. Mehrere Listen¹⁸ von verschiedenen Autoren bieten Übersichten mit unterschiedlichen Schwerpunkten.

Die Anzahl der verzeichneten Tools liegt teilweise im dreistelligen Bereich. Darüber hinaus sind die verzeichneten Tools in den Listen teilweise inkongruent. Da im Rahmen dieser Arbeit keine erschöpfliche Auswertung aller vorhandener Tools erfolgen kann, muss eine Auswahl getroffen werden.

Bei einer großen Anzahl an zu betrachtenden Inhalten bietet sich eine Kategorisierung an. Auch hier existieren in den Auflistungen verschiedene Kategorisierungen und Aufteilungen der Werkzeuge nach unterschiedlichen Kriterien. Unterteilung nach Programmiersprache, nach Verwendungsbereich, nach frei oder kommerziell, sowie „nicht mehr in der Entwicklung“ sind anzutreffen.

Da das Tool für die Anwendung im Cluster eventuell angepasst und erweitert werden muss, wird hier freie Software betrachtet, die weiterentwickelt wird, sortiert nach dem Verwendungsbereich. Aus den im vorherigen Kapitel formulierten Anforderungen lassen sich Anwendungsbereiche schließen: Das Hauptaugenmerk liegt auf der Erstellung von Tripeln, sowie deren Speicherung und

¹⁸W3C: Semantic Web Development Tools <http://www.w3.org/2001/sw/wiki/Tools>, OpenStructs TechWiki: Ontology Tools http://techwiki.openstructs.org/index.php/Ontology_Tools, SPQR: Linked data tools http://spqr.cerch.kcl.ac.uk/?page_id=94, letzter Zugriff auf alle: 30.05.2014.

Anzeige. Tools für diese Anwendungsgebiete sind also: Editoren, TripleStores und Visualisierungstools. Die folgende Tabelle führt ein paar Beispiele auf.

Funktion	Tool	Beispiele
Erstellen	Editor	Protégé ¹⁹ , rdfAuthor ²⁰ , RForms ²¹
Speichern	TripleStore	Sesame ²² , Jena ²³ , OWLIM, RedStore ²⁴
Darstellen	Visualisierungstool	Callimachus ²⁵

3.2 Betrachtung einzelner Tools

Einzelne Tools der Übersicht sollen im Folgenden genauer betrachtet werden: die Editoren Protégé und RForms, sowie der TripleStore Sesame. Protégé wird betrachtet, da es im Cluster bereits für die Erstellung und Visualisierung von Ontologien verwendet wird. Der TripleStore Sesame wird im Cluster bereits testweise verwendet und das darauf basierende kommerzielle Produkt OWLIM wird im Cluster zukünftig verwendet. RForms wird vorgestellt, da es auf die gestellten Anforderungen gut zu passen scheint. Da der Fokus der geplanten Anwendung auf der Dateneingabe liegt, wird außer Protégé kein weiteres Visualisierungstool betrachtet.

Protégé

Protégé ist ein umfassendes Tool zur Arbeit mit Tripeln. Neben der Erstellung der Struktur einer Ontologie und dem Eintragen von Tripeln, ist auch eine grafische Darstellung der Tripel möglich (siehe Abbildung 3). Es gibt eine Desktop- und eine Webanwendung: Protégé Desktop und WebProtégé (siehe Abbildung 4).

Für den im vorherigen Kapitel skizzierten Anwendungsfall eignet sich Protégé nicht, da keine Ansicht für einen Nutzer ohne Ontologiekennntnissen vorgesehen ist. Protégé kann aber im Vorfeld der Nutzung des Tools zur Erstellung der dem Formular zu Grunde liegenden Struktur - des Schemas - genutzt wer-

¹⁹Protégé: <http://protege.stanford.edu/>.

²⁰rdfAuthor: <http://rdfweb.org/people/damian/RDFAuthor/>.

²¹RForms: <https://code.google.com/p/rforms/>.

²²Sesame: <http://www.openrdf.org/>.

²³Jena: <http://jena.apache.org/>.

²⁴RedStore: <http://www.aelius.com/njh/redstore/>.

²⁵Callimachus: <http://callimachusproject.org/>.

Abbildung 3: Visualisierung von Tripeln in Protégé (Bildquelle: <http://protege.stanford.edu/products.php#desktop-protege>, letzter Zugriff: 30.05.2014)

Abbildung 4: Webprotegé (Bildquelle: <http://protege.stanford.edu/products.php#web-protege>, letzter Zugriff: 30.05.2014)

den. Exportmöglichkeiten erleichtern die Nachnutzung in anderen Tools, wie TripleStores.

RForms

Abbildung 5: Demo eines Formulars geschrieben in RForms

RForms²⁶ ist eine JavaScript-Bibliothek, mithilfe derer sich Tripel in Formularioberflächen erstellen und präsentieren lassen:

RForms, short for RDF Forms, is a javascript library that provides a way to edit and present RDF in form like interfaces. RForms relies on a templating mechanism, RForms-templates, to specify the RDF structures to edit/present and how the form should look like including labels, help texts, order, cardinality, grouping/sections, stylesheeting etc.²⁷

RForms ist ein frei verfügbares Tool und soll hier genauer betrachtet werden, da es eine mögliche Lösung für das gestellte Problem bieten könnte.

²⁶Beschreibung des Projekts: <https://code.google.com/p/rforms/>. Seit Februar 2014 wird das Tool unter dem Namen RForms weiterentwickelt: <https://bitbucket.org/metasoftware/rforms>, letzter Zugriff: 30.05.2014.

²⁷Siehe <https://code.google.com/p/rforms/>, letzter Zugriff: 30.05.2014.

RForms scheint auf den ersten Blick den gestellten Anforderung zu entsprechen: Die Erstellung von Tripeln über eine Formularoberfläche ist möglich. Das Speichern der Tripel ist jedoch nicht Teil des Werkzeugs und muss separat erfolgen. Somit können auch keine vorhandenen Daten in das Formular eingebaut werden, um den Nutzer bei der Eingabe der Daten zu unterstützen. Darüber hinaus ist die Gestaltung der Formularoberfläche für die Anwendung im Cluster anpassungsbedürftig. Eine Einarbeitung in das fremde Tool, um notwendige Anpassungen und Erweiterungen zu erstellen, erscheint durchaus komplex und zeitaufwändig. Daher soll dieses Tool nicht nachgenutzt werden, es dient aber durchaus als Beispiel und Inspirationsquelle.

Sesame

Sesame²⁸ ist ein TripleStore. Im Folgenden soll der Begriff kurz definiert werden und anschließend das Tool Sesame betrachtet werden.

Abbildung 6: grafische Oberfläche des TripleStores Sesame zum Einfügen von Tripeln

Abbildung 7: grafische Oberfläche des TripleStores Sesame zur Abfrage vorhandener Daten

²⁸Sesame: <http://www.openrdf.org/>.

Ein TripleStore dient dem Speichern von Tripeln. Im Gegensatz zu relationalen Datenbanken werden die Inhalte nicht in verschiedenen, strukturierten Tabellen gespeichert, sondern alle Tripel werden in einer großen Tabelle in drei Spalten gespeichert, wobei jeweils das Subjekt, das Prädikat und das Objekt eines jeden Tripels in einer Spalte steht.²⁹ SPARQL ist das speziell auf Tripel abgestimmte Pendant zur Abfragesprache relationaler Datenbanken SQL. Es gibt eine Vielzahl an TripleStores; Auflistungen selbiger setzen unterschiedliche Schwerpunkte.³⁰

Sesame ist Open Source und in Java geschrieben. Über eine grafische Oberfläche im Webbrowser können neue Tripel-Datenbanken erstellt und Tripel in verschiedenen Formaten per Copy-and-paste oder auch per Upload hinzugefügt werden (siehe Abbildung 6). Darüber hinaus können Abfragen in SPARQL gestellt und gespeichert werden. Ergebnisse werden in Tabellenform präsentiert (siehe Abbildung 7). Neben der grafischen Oberfläche kann auf den TripleStore auch über eine HTTP-Schnittstelle zugegriffen werden, was das Lesen und Schreiben von Tripeln aus anderen Webanwendungen heraus ermöglicht.

3.3 Softwarebibliotheken

Neben der Nachnutzung komplexer und fertiger Tools besteht die Möglichkeit, ein eigenes Tool zu konzipieren und bei der Entwicklung bestehende Softwarebibliotheken nachzunutzen. In der Zielbestimmung wurde bereits eine Webanwendung zur Lösung der Fragestellung vorgeschlagen. Daher sollen hier gängige Webentwicklungstechnologien und -sprachen betrachtet werden.

HTML, JavaScript und PHP sind Standards der Webentwicklung, weit verbreitet und bewährt. JavaScript wird meistens nicht in der reinen Form verwendet, sondern in Kombination mit vorhandenen Softwarebibliotheken genutzt. Gründe hierfür sind vielfältig: durch die Nachnutzung von vorhandenen und geprüften Funktionen, spart der Entwickler Zeit beim Fehlerfinden, verringert den Schreibaufwand und die Komponenten sind übersichtlicher, verständlicher und somit leichter nachzunutzen (vgl. [7]).

²⁹Vergleich von RDF und NoSQL Datenbanken: <http://blog.datagraph.org/2010/04/rdf-nosql-diff>, letzter Zugriff: 30.05.2014.

³⁰Semantic Web: RDF Store: http://semanticweb.org/wiki/Category:RDF_store; W3C: Large-TripleStores: <http://www.w3.org/wiki/LargeTripleStores>, letzter Zugriff beide: 30.05.2014.

Abbildung 8: Screenshot des Formularerstellungstools Uni-Form <http://sprawsm.com/uni-form/builder/>, letzter Zugriff: 30.05.2014

JavaScript-Bibliotheken gibt es viele³¹; bekannte sind beispielsweise JQuery, JQuery UI und D3. JQuery³² vereinfacht unter anderem den Zugriff auf Elemente der Webseite, sowie die Manipulation der Webseiteninhalte, die AJAX-Kommunikation (Kommunikation mit PHP-Dateien und JSON-Dateien) und Eventhandling. JQuery user interface (UI)³³ bietet einfach nachnutzbare Funktionalitäten zur grafischen Gestaltung von Nutzerinteraktion. Es werden Kalender, vordefinierte Buttons und verschiedene Themes zur farblichen Gestaltung der Oberfläche angeboten. D3³⁴ ist eine Grafikbibliothek, mit welcher sich unter

³¹eine Übersicht bieten: <http://www.heise.de/ix/artikel/Hilf-wenn-Du-kannst-794658.html>, <http://www.w3avenue.com/2009/05/25/list-of-really-useful-javascript-libraries/> und <http://www.smashingmagazine.com/2009/03/02/40-stand-alone-javascript-libraries-for-specific-purposes/>. letzter Zugriff auf alle: 30.05.2014.

³²JQuery: <http://jquery.com/>

³³JQuery user interface: <http://jqueryui.com/>

³⁴D3 Data-Driven Documents: <http://d3js.org/>

anderem basierend auf vorhandenen Daten Visualisierungen (HTML, SVG und CSS) gestalten lassen.

Das geplante Tool soll zur Dateneingabe ein Formular anbieten. Da der Nutzer Daten ohne Tripelkenntnisse eingeben können soll, wird das Formular von einem Administrator erstellt (siehe Zielbestimmung in Kapitel 2.3). Hierfür würde sich also ein Tool anbieten, mit welchem der Administrator ein Formular aus einer grafischen Oberfläche zusammen stellt. Hierfür gibt es bereits Tools und Softwarebibliotheken.³⁵ Diese bestehen hauptsächlich aus grafischen Oberflächen, mit deren Hilfe Formularelemente per Drag-and-Drop zusammengefügt werden können (ein Beispiel ist in Abbildung 8 zu sehen). Die Vorstellung der verwendeten Softwarebibliotheken und die Begründung der Auswahl folgen in Kapitel 5.

³⁵Beispiele: Uni-Form: <http://sprawsm.com/uni-form/builder/>, PHP Form: <http://www.phpform.org/> und Uniform: <http://uniformjs.com>, letzter Zugriff auf alle: 30.05.2014.

4 Funktionale Anforderungen

In diesem Kapitel wird eine Sammlung von funktionalen Anforderungen vorgenommen, priorisiert und die Auswahl der bereits in der Zielbestimmung (siehe Kapitel 2.3) genannten Minimalanforderungen begründet. Die Minimalanforderungen werden im Pflichtenheft (4.1) als Vorarbeit der Konzeption in Use Cases umgesetzt und die einzelnen Anwendungsfälle beschrieben. Anschließend wird auf die Gestaltung von Formularen eingegangen (4.2) und Darstellungsvarianten von Tripeln vorgestellt (4.3), um die Minimalanforderungen der Nutzerfreundlichkeit und einfachen Bedienbarkeit zu konkretisieren.

In Kapitel 2.3 wurden bereits die generelle Anforderungen als Zielbestimmung formuliert: Das Programm soll die Erstellung von schema-konformen Tripeln erleichtern. Ein Nutzer ohne Tripelkenntnisse soll Daten in ein Formular eingeben können, welches ein Administrator mit Kenntnissen der zu Grunde liegenden Ontologie erstellt hat. Für diese Zielstellung wurde zunächst eine ausführliche Liste an Anforderungen gesammelt:

- benutzerfreundliche Oberfläche zum Erstellen von Tripeln
- keine Tripelkenntnisse notwendig auf Nutzerseite
- Erstellen von Tripeln nach vorhandenem Schema
- Schreiben, Erstellen oder Importieren von Tripeln in verschiedenen Formaten
- Konvertieren von/in verschiedene/n Formate/n
- (lokales vs. zentrales) Speichern der Datei/Inhalte
- einfache Manipulation der Tripel (add, change, delete, auch mehrere auf einmal)
- Anzeige von (Turtle)-Tripeln als (interaktiven) Text (Syntaxhervorhebung, Rechtschreibkontrolle, etc.) für den Administrator
- Abfragen + Ergebnisanzeige (Bspw. alle subjects, die predicateX verwenden, oder alle objects, die über ein predicateY verbunden sind mit einem bestimmten subject)
- grafische Darstellung der Tripel
- Trennung zwischen Administrator (Erstellung des Formulars) und Nutzer (Eingabe der Daten)

Die Auswahl der Minimalanforderungen aus dieser Liste basiert auf der Wichtigkeit der einzelnen Funktionen für die genannte Zielstellung und auch auf der Umsetzbarkeit bei den gegebenen Bedingungen.

Die Funktion mit der höchsten Priorität ist die erleichterte Erstellung von Tripeln. Eine mögliche Umsetzung wäre die Unterstützung der Dateneingabe durch ein Formular mit automatischer Generierung der Tripel aus den eingegebenen Daten. Hilfestellungen bei der Erstellung wären beispielsweise die Vorgabe von vorhandenen Daten im Formular, sowie eine Suche in den vorhandenen Datensätzen. Hierfür ist das Speichern der Tripel notwendig. Durch die automatische Erstellung von Tripeln werden auf der Nutzerseite keine Kenntnisse der speziellen Ontologie und Tripelkenntnisse im Allgemeinen benötigt. Das Formular für die Dateneingabe muss zunächst erstellt werden. Eine denkbare Umsetzung ist die Erstellung des Formulars mit zugehöriger Tripelstruktur durch einen Administrator. Folglich ist eine Trennung von Nutzer und Administrator und verschiedene Ansichten für beide Rollen notwendig.

In den Minimalanforderungen nicht berücksichtigte Aspekte sind die Konvertierung von verschiedenen Formaten, die Manipulation von mehreren Tripeln gleichzeitig (bulk editing), die Anzeige von Tripeln mit Syntaxhervorhebung und Rechtschreibkontrolle, sowie eine grafische Darstellung der Tripel. Für die Konvertierung gibt es bereits brauchbare Tools.³⁶ Da der Fokus dieser Arbeit auf der Nutzerseite liegt, ist ein Editor für Tripelformate wie Turtle, eher zweitrangig. Die grafische Darstellung der Tripel ist sicherlich eine hilfreiche Funktion, von ihr wird aber zunächst aus Komplexitätsgründen abgesehen und statt dessen werden eine Tabellen- und eine Listenansicht dargestellt. Diese und andere Aspekte werden im Ausblick (Kapitel 8) ausgeführt.

4.1 Pflichtenheft

Aufbauend auf den gesammelten Anforderungen wurde im Vorlauf der Entwicklung ein Pflichtenheft erstellt (siehe Anhang II). Das Pflichtenheft dient der Festlegung der zu implementierenden Funktionen. Es werden die gesammelten Anforderungen in Muss- und Kann-Kriterien aufgeteilt (siehe Kapitel 2 des Plichtenheftes). Die Muss-Kriterien entsprechen den erwähnten Minimalanforderungen. Die in Kapitel 2 beschriebenen Rahmenbedingungen werden im Pflichtenheft kurz dargestellt (Kapitel 3). Die gewählte Software wird in Kapitel 4 im Pflichtenheft kurz abgebildet.

In den Kapiteln 5 und 6 des Pflichtenheftes werden die Use Cases des Programms definiert: Administration, Dateneingabe und Datenausgabe (siehe

³⁶beispielsweise <http://www.easyrdf.org/converter>, letzter Zugriff: 30.05.2014.

Abbildung 9: Use Cases von TripleGeany

Abbildung 9). Die beiden Anwenderrollen „Nutzer“ und „Administrator“ haben verschiedene Use Cases, nutzen aber beide den Use Case der Datenausgabe. Im Folgenden sollen die Use Cases kurz beschrieben werden, im Pflichtenheft wird jeder Anwendungsfall und sein Ablauf ausführlich in tabellarischer Form, mit einem Aktivitätsdiagramm und einem Sequenzdiagramm beschrieben.

Im Anwendungsfall „Administrierung“ erstellt der Administrator das Formular mit zugehöriger Tripelstruktur. Hierfür speichert er zunächst das dem Formular zu Grunde liegende Schema. Vorhandene Formulare können vom Administrator aufgerufen und bearbeitet werden. Das System speichert das Schema und das erstellte Formular mit zugehöriger Tripelstruktur.

Nach einer Authentifikation verwendet der Nutzer im Anwendungsfall der Dateneingabe das vom Administrator erstellte Formular zur Eingabe von Daten.

Hierfür liest das Programm die Formularstruktur aus und stellt basierend darauf das Formular dar. Die vom Nutzer eingegebenen Daten werden einer Kontrolle unterzogen und anschließend im TripleStore als gültige Tripel abgespeichert.

Der dritte Anwendungsfall „Datenausgabe“ wird von beiden Rollen verwendet. Beide haben die Möglichkeit in den vorhandenen Daten zu suchen. Die Darstellungsarten unterscheiden sich jedoch: Während der Administrator eine Darstellung auf Tripelebene (tabellarisch) angezeigt bekommt, wird die Datenausgabe für den Nutzer abhängig vom gewählten Formular bestimmt und dementsprechend dargestellt. Ausführungen zu verschiedenen Darstellungsarten von Tripeln folgen in Kapitel 4.3.

Als Ergänzung zur Beschreibung der Use Cases werden im Pflichtenheft verschiedene Diagramme dargestellt: Anhand von Sequenzdiagrammen wird der zeitliche Ablauf einer Interaktion dargestellt. Ein Zustandsdiagramm zeigt mögliche Zustände einer bestimmten Klasse an und ein Klassendiagramm gibt eine Übersicht über die zu implementierenden Funktionen und Klassen. Genauere Betrachtung der Implementierung der Funktionen folgt in Kapitel 6.

Die verwendeten Daten werden im Pflichtenheft in Kapitel 9 beschrieben: JSON-Dateien zur Speicherung der Formulare und Tripel im TripleStore als Datenspeicher. JSON (JavaScript Object Notation)³⁷ ist ein Format zum Speichern von Fakten. Es ist sowohl menschen- als auch maschinenlesbar. Ein JSON-Objekt besteht aus "key": "value" Paaren und kann Felder und Listen enthalten. Beispiele für die Notation von JSON folgen in Kapitel 6.

Abschließend werden im Pflichtenheft Testszenarien mit den zu erwartenden korrekten Reaktionen des Systems formuliert (Kapitel 10 im Pflichtenheft). Hierbei werden Testfälle definiert, die absichern, dass alle wichtigen Funktionalitäten korrekt funktionieren.

4.2 Gestaltung von Formularen

Die Forderung einer benutzerfreundlichen Oberfläche ist besonders vor dem Hintergrund der Anwendung im interdisziplinären Labor „Bild Wissen Gestaltung“ von Bedeutung, da Wissenschaftler und Studenten aus verschiedenen

³⁷json.org: <http://www.json.org/>, letzter Zugriff: 30.05.2014.

Disziplinen und mit unterschiedlichen Hintergründen gleichermaßen mit dem Tool arbeiten sollen (vgl. Bedarfsanalyse in Kapitel 2).

Eine mögliche Gestaltung der Nutzeroberfläche des Programms, sowie auch der Oberfläche für den Administrator, besteht in der Nutzung von Formularen in einem Webinterface. Es bietet sich also an, Richtlinien zum Gestalten von Webseiten im Generellen und zur Gestaltung von Formularen im Speziellen zu betrachten. Eine Richtlinie für die Gestaltung von Webseiten bietet der W3C: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0³⁸. Auf nationaler Ebene gibt es die Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung (BITV 2.0)³⁹, die auf den internationalen Richtlinien der W3C basieren.

Die WCAG 2.0 nennt vier Prinzipien der Barrierefreiheit, 12 Richtlinien, 61 Erfolgskriterien und eine Vielzahl an Techniken. [9] Die vier Prinzipien der Barrierefreiheit (Wahrnehmbarkeit, Bedienbarkeit, Verständlichkeit und Robustheit) sind Grundlage vieler Richtlinien und sollen hier basierend auf der Erklärung des W3C [9] kurz erläutert werden:

- wahrnehmbar: Der Nutzer muss die präsentierte Information wahrnehmen können - sie darf nicht unsichtbar sein für alle seine Sinne.
- bedienbar: Der Nutzer muss die Oberfläche bedienen können - es dürfen keine Interaktionen notwendig sein, die der Nutzer nicht ausführen kann.
- verständlich: Der Nutzer muss die Operationen der Oberfläche verstehen können.
- robust: Inhalte müssen auch noch zugänglich sein, wenn sie Rahmenbedingungen (Technologien) ändern.

Ausgehend von den allgemeinen Anforderungen an Webseiten betrachten wir nun Anforderungen an die Gestaltung von Formularen.

In Zeiten des Mitmach-Webs werden Formulare immer wichtiger. Formulare sind die technische Basis interaktiver Angebote und die Grundlage der Kommunikation zwischen Anbietern und Nutzern einer Webseite. [1]

³⁸WCAG 2.0 vom W3C vom 11.12.2008: <http://www.w3.org/TR/WCAG20/>; Erklärung der Richtlinie: <http://www.w3.org/TR/2010/NOTE-UNDERSTANDING-WCAG20-20101014/>, letzter Zugriff auf beide: 30.05.2014.

³⁹Text der BITV 2.0: http://www.gesetze-im-internet.de/bitv_2_0/BJNR184300011.html, letzter Zugriff: 30.05.2014

Auf dieser Grundlage beschäftigt sich ein ausführlicher Artikel von „Einfach für Alle - ein Angebot der Aktion Mensch für barrierefreies Internet“ [1] speziell mit der barrierefreien Gestaltung von Formularen und wendet die Kriterien und Prinzipien der WCAG 2.0 auf die Gestaltung von Formularen an (siehe [1]). Hierbei geht der Autor Tomas Caspers nach einer Motivation auf die Konzeption und das Design eines Formulars ein, gibt anschließend Empfehlungen zur Nutzung der Webtechnologien HTML & CSS, und JavaScript & AJAX, sowie unterstreicht abschließend die Bedeutung des Testens von Formularen (vgl. [1]).

Der Webentwickler Timo Wirth motiviert die Gestaltung von Formularen mit der Aussage:

Ein Formular ist kein Datenbankprozess, es ist der Anfang eines Gesprächs. [12]

Trotz der Notwendigkeit der Gestaltung von barrierefreien Formularen, sei dies nicht einfach, sondern aufwändig (vgl. [1, Teil 1]). Ein gutes Formular sei zu erkennen an einer klaren (der Nutzer weiß was er tun soll), knappen (so viele Eingaben wie nötig, so wenige wie möglich), klugen (nur sinnvolle und zum Nutzer passende Abfragen), kooperativen (mit Hilfestellungen) und konsistenten (einheitlichen) Gestaltung (vgl. [1, Teil 1]). Der Autor gibt jeweils anschauliche Beispiele für eine negative Gestaltung und nennt bessere Lösungen. Der Autor hebt hervor, dass gute Formulare dazu da sind, dem Nutzer Arbeit abzunehmen. Im Speziellen sollen Formulare Eingaben, die nicht erlaubt sind, gar nicht erst anbieten, nur um dann beim Abschicken den Nutzer auf den Fehler hinzuweisen (vgl. [1, Teil 1]).

Das Aussehen eines Formulars ist entscheidend für die Nutzbarkeit. Der Autor gibt konkrete Empfehlungen, beispielsweise zur Positionierung von Labels an Eingabefeldern mit fundierten Erklärungen und Visualisierungen (vgl. [1, Teil 2]). In den Teilen 3 und 4 nennt der Autor technische Anforderungen und gibt Softwarebibliotheken als Beispiele an (vgl. [1, Teil 3 und 4]). Das Testen von Formularen ist besonders wichtig, damit das Ergebnis den geforderten Kriterien entspricht. Hierbei empfiehlt der Autor Tests mit „echten Nutzern“:

Ein salopper Test bringt daher im Zweifelsfall kaum brauchbare oder im Ernstfall sogar falsch positive Ergebnisse. [...] Da es sich bei vielen assistiven Programmen um teils sehr komplexe Anwen-

dungen handelt sollten Sie im Idealfall immer mit echten Nutzern solcher Werkzeuge testen. [1, Teil 5]

Darüber hinaus wird eine konkrete Liste mit überprüfbaren Eigenschaften angeboten, sowie eine Checkliste angeboten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Konzeption und die Gestaltung von Formularen eine komplexe Angelegenheit ist und nur durch wiederholtes Testen mit realen Nutzern, sowie mit sinnvollen Beschriftungen und Hilfestellungen ein akzeptables Produkt entsteht.

4.3 Visualisierung von Tripeln

Da die minimale Anforderungsliste auch die Suche in den vorhandenen Daten und die Darstellung selbiger vorsieht, bietet sich ein Überblick über verschiedene Darstellungsarten von Tripeln an.

Tripel als Datenspeicher lassen sich in der Form, in welcher sie im TripleStore gespeichert sind, darstellen (subject predicate object) oder sie können in einem inhaltlichen Kontext dargestellt werden.

Bei der ersten Variante werden die Daten unabhängig von ihrem inhaltlichen Zusammenhang dargestellt - vergleichbar mit der SPARQL-Abfrage nach allen vorhandenen Tripeln:

```
SELECT ?subject ?predicate ?object
WHERE {?subject ?predicate ?object}.
```

subject	predicate	object
:PetraMayer1987	rdf:type	:Person
:PetraMayer1987	:isPartOf	:BasisProjekt07
:PetraMayer1987	rdf:name	"Petra Mayer"
:PetraMayer1987	:hasBirthday	"1987-01-01"

Abbildung 10: Tripelvisualisierung als Tabelle I

Die Ergebnisanzeige dieser Abfrage würde in einem TripleStore üblicherweise als Tabelle ausgegeben, wobei jede Variable (subject - predicate - object) der Abfrage in einer Spalte dargestellt wird. Das bereits in Kapitel 2 betrachtete Beispiel würde als Ergebnis auf die gestellte Abfrage wie in Abbildung 10 dargestellt.

Bei der zweiten Herangehensweise werden basierend auf der Struktur der Daten, Darstellungen gewählt, die dieser entsprechen - vergleichbar mit einer SPARQL-Abfrage, die nach bestimmten Subjekten sucht. Das Ergebnis des folgenden Beispiels wäre eine einspaltige Tabelle mit allen Subjekten vom Typ :Person:

```
SELECT ?subject WHERE {?subject rdf:type :Person}.
```

In der Tabellenform lassen sich also inhaltliche Zusammenhänge darstellen. Komplexere SPARQL-Abfragen ergeben Ausgaben, die der Darstellung von relationalen Datenbanken ähneln (vgl. Abbildung 11). Hier werden jeweils der Name, das Geschlecht und der Geburtstag aller vorhandener Personen abgefragt:

```
SELECT ?name ?geschlecht ?geburtstag WHERE {  
  ?subject rdf:type :Person.  
  ?subject rdf:name ?name.  
  ?subject :hasGender ?geschlecht.  
  ?subject :hasBirthday ?geburtstag.  
}
```

name	geschlecht	geburtstag
„Petra Meier“	:female	"1987-01-01"
„Max Mayer“	:male	"1985-01-08"
„Susi Maier“	:female	"1980-11-01"

Abbildung 11: Tripelvisualisierung als Tabelle II

Eine andere Möglichkeit der Darstellung ist die Listendarstellung. Auch hier kann ein inhaltlicher Zusammenhang der Daten Grundlage für eine zielgerichtete Auflistung sein. Bei der Frage nach allen Subjekten vom Typ :Person könnte eine Liste aller Personen erstellt werden. Eine Erweiterung der Liste durch Unterpunkte ist denkbar, um Inhalte zu den Listeneinträgen einzubinden:

- :PetraMayer1987
 - :isPartOf :BasisProjekt07
 - rdf:name "Petra Mayer"
 - :hasBirthday "1987-01-01"
- :MaxMayer1985
- :SusiMaier1980

Eine vierte Darstellungsart - die Darstellung als Graph - wird bei Tripeln sehr häufig verwendet, beispielsweise auch bei dem Editor Protégé (vgl. Abbildung 3). Jedes Subjekt und jedes Objekt wird als Knoten dargestellt, die untereinander mit Kanten in Form von Prädikaten verbunden sind. Das betrachtete Beispiel könnte wie in Abbildung 12 dargestellt werden. :petraMayer1987 ist hierbei das Subjekt, welches durch die Prädikate rdf:name, :hasGender und :hasBirthday mit den jeweiligen Objekten verbunden ist.

Abbildung 12: Darstellung als Graph

Besonders vor dem Hintergrund der Arbeit mit Formularen zur Erstellung von Tripeln ist die Darstellung der Tripel in einem Formular interessant. So könnte ein Formular mit den Inhalten, die damit eingegeben wurden, angezeigt werden. Dies kann besonders für den Nutzer als Beispiel für das Ausfüllen des Formulars und zur Änderung von vorhandener Daten hilfreich sein.

Es gibt natürlich noch zahlreiche weitere Darstellungsarten. Alle denkbaren Darstellungsformen von Datensätzen lassen sich anwenden. So kann bei der Auswertung der in Tripeln gespeicherten Daten beispielsweise ein Balkendiagramm sinnvoll sein oder ein zeitlicher Ablauf.⁴⁰ Die hier betrachteten fünf Darstellungen (Tabelle, einfache Liste, Baum, Graph und gefülltes Formular) eignen sich besonders zur Darstellung von Tripeln, da sie die Tripelstruktur abbilden können. In der im Rahmen dieser Masterarbeit betrachteten Aufga-

⁴⁰Beispiele für grafische Umsetzungen finden sich viele auf <http://d3js.org/>

benstellung eignen sich sowohl Darstellungen, bei denen die Tripelstruktur gut zu erkennen ist für den Administrator als auch eine inhaltliche Darstellung für den Nutzer. Wobei sich in beiden Fällen die Darstellung der Tripel auf die Eingabe der Tripel beschränkt. Die Auswertung der Daten ist nicht Teil der Zielbestimmung.

5 Konzeption

In diesem Kapitel soll zunächst die generelle Vorgehensweise beim Lösen der gestellten Fragestellung erläutert werden (Kapitel 5.1), anschließend wird die Technologiewahl begründet, sowie die Architektur des entwickelten Tools vorgestellt (Kapitel 5.2).

5.1 Vorgehensweise

Die Vorgehensweise bei der Konzeption des Programms ähnelt dem Aufbau dieser Arbeit: Zunächst wurde der generelle Bedarf formuliert: Erstellung eines Tripel-Editors (vergleiche Kapitel 2). Anschließend wurden vorhandene Tools betrachtet (hier in Kapitel 3). Auf Grundlage der Zielbestimmung, der betrachteten Tools und in Gesprächen mit potentiellen Nutzern wurden allgemeine Anforderungen formuliert (vergleiche Kapitel 4). Parallel dazu wurden einzelne Funktionen, die grundlegend für das Programm sind, implementiert und getestet: Erstellung von dynamischen Formularen mit JavaScript, Auslesen von JSON-Dateien mit JavaScript und mit PHP, Kommunikation des Triple-Stores mit PHP zum Auslesen und Speichern von Tripeln, sowie Anzeige von abgefragten Daten im Formular und in der Datenausgabe der Applikation.

Bei ersten Gesprächen mit potentiellen Nutzern wurden vorhandene oder zukünftige Anwendungsfälle im Cluster betrachtet, die Anwendbarkeit des geplanten Tools geprüft und Anforderungen und Wünsche der zukünftigen Nutzer an das Programm gesammelt. Die gesammelten Anforderungen wurden priorisiert (Minimalanforderungen) und, basierend auf der Umsetzbarkeit einzelner Funktionen, wurde das Pflichtenheft erstellt mit spezifischen Anforderungen an das Tool (Kapitel 4.1).

Das Pflichtenheft dient bei einer klassischen Softwareentwicklung der Festlegung der zu implementierenden Funktionen als Grundlage für den Auftrag eines Kunden an einen Hersteller. Änderungen am Pflichtenheft sollten aus Sicht des Herstellers nicht mehr möglich sein, da diese Zeit und Aufwand kosten. In diesem Kontext stellt dieser Ansatz erhebliche Nachteile dar, da sich die Anforderungen im Laufe der Entwicklung änderten und besonders beim Testen erweitert werden mussten.

Ein alternativer Ansatz zur klassischen Softwareentwicklung mit einem starren Pflichtenheft ist die agile Softwareentwicklung.⁴¹ Zu erledigende Aufgaben und zu implementierende Funktionen werden ständig gesammelt und abgearbeitet. Besonders bei Projekten, die sich mit einer neuen, bisher noch nicht behandelten Aufgabe beschäftigen und bei Aufgaben, deren Anforderungen noch nicht klar umrissen sind oder sich ändern, ist diese Herangehensweise sinnvoll. Eine Kombination aus beiden Methoden scheint in diesem Kontext sinnvoll.

Das Pflichtenheft dient hauptsächlich zum Festhalten der Zielbestimmung, des Fokus des Programms und der geplanten Verwendung, sowie notwendiger Funktionalitäten. Auf dieser Basis wurden bei Tests und Gesprächen mit Nutzern Änderungswünsche größtenteils aufgenommen und umgesetzt, wenn sie mit der Zielbestimmung übereinstimmten. Funktionelle Anforderungen, die darüber hinaus gingen, wurden gesammelt und werden in Kapitel 8 ausgeführt, da sie eventuell mit anderen Tools oder zukünftigen Entwicklungen abgedeckt werden können.

Nach den ersten Gesprächen mit potentiellen Nutzern wurde mit der Konzeption und der Implementation des Tools begonnen. Begleitend zu Entwicklung des Tools wurden regelmäßig und wenn sich der Funktionsumfang deutlich erweitert hat, Tests durchgeführt. Zum einen wurde während der Programmierung das Interface ständig getestet, ob die vorgenommenen Änderungen zum gewünschten Ergebnis geführt haben. Hierbei wurde die Webseite aufgerufen und die wichtigen Funktionen getestet. Darüber hinaus wurden Sitzungen mit Nutzern oder Nutzergruppen organisiert, in welchen das Tool in seiner aktuellen Form vorgestellt, getestet und weitergedacht wurde.

Bei Einzeltests wurde der Tester mit einer Aufgabe betraut (vergleiche auch Testfälle im Pflichtenheft im Anhang II) und sollte kommentieren, wie er vorgeht und was er vom Programm erwartet. So konnten Fehler und fehlende Funktionalitäten gefunden werden. In den Gruppengesprächen wurde das Tool hauptsächlich konzeptionell erweitert und an die Erwartungen der Nutzer angepasst. Es wurden sowohl Nutzergruppen im Cluster (das Basisprojekt Historische Strukturen) als auch externe Wissenschaftler (der Berlin Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften⁴²) einbezogen.

⁴¹Informationen zur agilen Softwareentwicklung: <http://www.scrum-kompakt.de/grundlagen-des-projektmanagements/agile-vorgehensmodelle/>, letzter Zugriff: 30.05.2014

⁴²BBAW: <http://www.bbaw.de/>, letzter Zugriff: 30.05.2014.

Der Austausch mit potentiellen Nutzern, Testern und Interessierten wurde unter anderem auch durch die Gestaltung einer Informationswand gefördert (siehe Fotografie in Abbildung 20 im Anhang I). Hier wurde papierbasiert über das generelle Vorhaben, den aktuellen Stand und offene Fragen informiert und somit zum persönlichen Gespräch eingeladen.

5.2 Technologiewahl und Architektur

Aus den in Kapitel 3 beschriebenen Tools und Softwarebibliotheken soll hier eine begründete Auswahl getroffen werden, passend für die in Kapitel 2.1 dargestellten Rahmenbedingungen. Anschließend wird die Architektur des Tools beschrieben.

Kapitel 3 zeigt, dass es bereits eine Vielzahl an Tools im Semantic Web-Bereich gibt. Die betrachteten Tools eignen sich jedoch nicht für die hier gesetzte Zielbestimmung, da eine Anpassung und Erweiterung schwierig ist. Flexibler und anpassbarer als fertige Tools sind die betrachteten Softwarebibliotheken. Wie bereits erwähnt, eignet sich eine Webanwendung mit einem Formularinterface. Eine Webanwendung hat den Vorteil, dass sie selbst ortsunabhängig genutzt werden kann, und zum anderen kann die entstehende beziehungsweise verwendete Ontologie zentral verwaltet und von mehreren Nutzern zeitgleich verwendet und bearbeitet werden.

In Kapitel 3 wurden die gängigen Webentwicklungstechnologien dargestellt: HTML, CSS, JavaScript und PHP. Das Tool soll auf diesen basieren, um eine den Standards entsprechende aktuelle, wiederverwendbare und erweiterbare Anwendung zu sein.

Die Architektur der Anwendung sieht wie folgt aus (siehe Abbildung 13): das Frontend besteht aus HTML, CSS und JavaScript. Im Backend kommuniziert die Anwendung via PHP-Skripten mit dem TripleStore.

JavaScript ermöglicht die dynamische Gestaltung von Formularen und wird mit den in Kapitel 3 vorgestellten Bibliotheken JQuery, D3 und JQuery UI verwendet, um den Schreibaufwand in Grenzen zu halten und vorhandene Funktionen nachnutzen zu können. JQuery wird hier hauptsächlich genutzt für AJAX-Kommunikation zwischen PHP und JavaScript und zum Auslesen von JSON-Dateien. Die Grafikbibliothek D3 wird hier hauptsächlich verwendet, um HTML-Elemente zu erstellen. Mit JQuery UI werden Nutzerinteraktion gestal-

Abbildung 13: Softwarearchitektur von TripleGeany

tet. Es werden Kalender, zusammenklappbare Felder, vordefinierte Buttons und verschiedene Themes zur farblichen Gestaltung der Oberfläche genutzt.

Im Backend wird der TripleStore Sesame verwendet, welcher - wie bereits erwähnt (vgl. Kapitel 2) - im Cluster testweise verwendet wird und daher ohne Probleme genutzt werden konnte. Die Kommunikation zwischen dem Tool und Sesame erfolgt durch PHP-Skripte mit der Abfragesprache für Tripel SPARQL über eine HTTP-Schnittstelle.⁴³ Als Ausgabeformat liest PHP JSON von Sesame. Das Format JSON wird auch programmintern beispielsweise zum Speichern der Formularstruktur verwendet (siehe Abbildung 13).

TripleGeany besteht aus vier JavaScript-Dateien (searchGeany.js, adminGeany.js, formGeany.js, und showGeany.js) und zwei PHP-Skripten (read.php und write.php) zum Schreiben und Lesen von Tripeln.

⁴³Informationen zur Schnittstelle: http://openrdf.callimachus.net/sesame/2.7/docs/system.docbook?view#The_Sesame_REST_HTTP_Protocol, letzter Zugriff: 30.05.2014.

SearchGeany ermöglicht dem Administrator eine Suche im TripleStore, während er mit AdminGeany ein Formular erstellen kann. Dieses wird programmintern als JSON-Datei gespeichert. FormGeany erzeugt aus der vom Administrator erstellten JSON-Datei ein Formular. ShowGeany zeigt dem Nutzer zum Formular passende Daten aus dem TripleStore an. Die eingegebenen Daten des Nutzers werden von write.php verarbeitet und als vollständige Tripel an die Datenbank geschickt.

Die Komponenten searchGeany.js und showGeany.js rufen vorhandene Tripel aus dem TripleStore ab und stellen sie dar. Für die Kommunikation mit der Datenbank nutzen beide das gleiche PHP-Skript (read.php). Das Skript stellt eine SPARQL-Abfrage an die Datenbank und leitet das Ergebnis im JSON-Format zurück an die fragende JavaScript-Datei.

6 Implementierung

Nachdem im vorherigen Kapitel 5 Konzeption bereits der Aufbau des Tools (5.2 Technologiewahl und Architektur) beschrieben wurde, soll in diesem Kapitel dargestellt werden, wie TripleGeany funktioniert. Hierfür wird jeweils die Oberfläche, die Funktionsweise und die programmatische Umsetzung der Use Cases des Nutzers (Dateneingabe und -ausgabe) und der Use Cases des Administrators (Formular erstellen und Suche) betrachtet.

Abbildung 14: Grafische Oberfläche I: Startseite von TripleGeany mit getrenntem Login für Administrator und Nutzer

Die grafische Oberfläche von TripleGeany wurde in Form einer Webseite umgesetzt. Das Logo (siehe Abbildung 14) ist angelehnt an das unter einer freien Lizenz veröffentlichte Logo des Texteditors „Geany“.⁴⁴ Ausgehend von einer Startseite mit getrenntem Login für Nutzer und Administrator haben beide Rollen an ihre Use Cases angepasste Ansichten. Nachfolgend wird zunächst die Oberfläche des Nutzers zur Dateneingabe betrachtet. Darauf aufbauend erschließt sich die Oberfläche des Administrators zur Formulargestaltung.

⁴⁴Geany: <http://www.geany.org/>, letzter Zugriff: 30.05.2014.

6.1 Dateneingabe und -anzeige

In diesem Kapitel wird der Use Case des Nutzers Dateneingabe beschrieben. Hierfür wird zunächst die grafische Oberfläche und die Funktionalität aus Nutzersicht beschrieben. Anschließend wird die Umsetzung in der Programmierung beschrieben.

Grafische Oberfläche

Die Nutzeransicht besteht aus einem Formular auf der linken Seite und einer Anzeige von zum Formular passenden vorhandenen Daten auf der rechten Seite (siehe Abbildung 15). Die Raumaufteilung beider Komponenten kann vom Anwender manuell eingestellt werden.

The screenshot displays the 'LunchTalk' user interface. At the top, there is a dropdown menu labeled 'Formular auswählen' with 'Lunchtalk' selected. Below this, the title 'LunchTalk' is shown. The interface is divided into three main sections: 'Metadaten', 'Personen', and 'Inhalt'. The 'Metadaten' section includes a 'Datum' field, a 'Beginn' field with a calendar for May 2014, and an 'Ort' field with a calendar for the month of May. The 'Personen' section includes a 'Redner' field, a 'Moderator' dropdown, and a 'Teilnehmer' dropdown. The 'Inhalt' section includes a 'Titel' text area and an 'Abstract' text area. At the bottom of the form is a 'Daten senden' button. To the right of the form, there is a list of existing events, each with a date and a pencil icon for editing:

- :lunchtalk2014-05-20
- :lunchtalk2014-05-13
- :lunchtalk2014-05-06
- :lunchtalk2014-06-03
- :lunchtalk2014-06-10
- :lunchtalk2014-05-27

Abbildung 15: Grafische Oberfläche II: Nutzeransicht (hier Eingabemaske für LunchTalks mit Kalender)

Der Nutzer kann zwischen vorhandenen Formularen wählen (siehe Auswahlliste oben links in Abbildung 15). Jedes Formular besteht aus mindestens einem Feld und jedes Feld aus mindestens einem Element. Felder dienen der inhaltlichen Strukturierung des Formulars und können, um die Übersichtlichkeit zu erhöhen, zusammengeklappt werden. Elemente sind die Eingabemöglichkeiten im Formular. Jede Nutzereingabe wird durch einen Titel benannt und kann mit einem Erklärungstext versehen sein, sowie einen defaultwert haben. Neben einfachen Eingabefeldern und Textbereichen, gibt es Datums- und Zeitfelder mit Kalender, sowie Zahlenfelder und Checkboxes. Auswahllisten verhindern Fehler beim Schreiben von Begriffen. Auch ein Datei-Upload ist möglich.

Um den in Kapitel 4 gestellten Anforderungen zur Gestaltung von Formularen gerecht zu werden, wurden mehrere Funktionalitäten eingebaut: zusammenklappbare Felder und vom Administrator erstellte Erklärungstexte und Defaultwerte erleichtern beziehungsweise beschleunigen den Eingabeprozess. Darüber hinaus sind Beschriftungen der Eingabefelder mit dem Tag `<label>` versehen, um eine bessere Lesbarkeit für Screenreader zu ermöglichen. Bei der optischen Gestaltung wurde eine Darstellung des Formulars gewählt, bei der die Labels der Eingabefelder rechtsbündig neben selben stehen.

Die Datenausgabe auf der rechten Seite stellt - passend zum gewählten Formular - bestehende Instanzen aus dem TripleStore dar. Ein Icon an jedem Eintrag ermöglicht das Verändern der Daten direkt im Formular (in Abbildung 15 wurde das Subjekt `:KathrinBauer` ausgewählt und mit den vorhandenen Daten das Formular gefüllt). Die Daten können auch als Beispiel oder als Vorlage für weitere Eingaben dienen.

Klickt der Nutzer auf „Daten senden“ werden die eingegebenen Daten gespeichert und das neu erstellte Subjekt erscheint in der Liste auf der rechten Seite. Hier kann der Nutzer auf die Daten zugreifen und sie gegebenenfalls ändern oder löschen.

Programmiertechnische Umsetzung

Programmiertechnisch werden die beschriebenen Use Cases Dateneingabe und -ausgabe wie folgt umgesetzt (vgl. Abbildung 16).

Abbildung 16: Aktivitätsdiagramm der Dateneingabe, -speicherung und Ausgabe für den Nutzer

Beim Aufruf der Seite werden die vorhandenen JSON-Dateien aus dem Ordner gelesen und in einer Liste dargestellt, aus welcher der Nutzer wählen kann. Parallel dazu wird ein Cookie gelesen, in dem die letzte Auswahl des Nutzers gespeichert ist. Anschließend setzt das Programm die Auswahlliste auf den im Cookie gespeicherten Wert und zeigt das Formular und vorhandene Daten dazu an. Die Struktur des Formulars wird von formGeany.js aus der zugehörigen JSON-Datei ausgelesen und das Formular erstellt. Das folgende verkürzte Schema stellt einen Teil der Struktur des Formulars „Person aufnehmen“ im JSON-Format dar.

```
1 {
2   "title": "Person aufnehmen",
3   "subject": "Name",
4   "subjecttype": ":NaturalPerson",
5   "field": [{
6     "label": "Daten",
7     "name": "daten",
8     "element": [
9       {
10        "type": "sparqlselect" ,
11        "name": "geschlecht" ,
12        "label": "Gechlecht" ,
13        "predicate": ":hasGender" ,
14        "query": "SELECT ?s WHERE {?p rdf:type :NaturalPerson}"
15      }
16    ]
17  }]
18 }
```

Pro Formular werden Titel (title), das Element nach welchem das Subjekt benannt wird (subject) und der Subjecttyp (subjecttype) gespeichert. Die letzten beiden Angaben sind für die Anzeige und das Abspeichern der Daten relevant. Felder werden in einem Array (field) gespeichert und mit Elementen (element) versehen. Jedes Feld hat einen Titel (label) und einen Namen (name); Jedes Element hat einen Typ (type), einen Namen (name), eine Beschriftung (label), und ein Prädikat (predicate). Abhängig vom gewählten Typ werden weitere Einträge angelegt. Die möglichen Typen werden im Kapitel 6.2 vorgestellt.

FormGeany liest die Formularstruktur aus und zeigt darauf basierend das Formular an (vergleiche Codeausschnitt in Abbildung 21 im Anhang). Hierfür wird zunächst der Titel des Formulars angegeben. Anschließend wird für jedes Feld ein div-Element erstellt und mit dem zugehörigen label versehen. Pro Feld werden die Elemente ausgelesen und angezeigt.

Um die Daten auf der rechten Seite der Webseite passend zum Formular anzeigen zu können, liest das zugehörige Script (showGeany.js) aus der JSON-Datei den `subjecttype` aus und stellt an den TripleStore eine Abfrage der Form (`<subjecttype>` ist hierbei eine Variable):

```
SELECT ?subject WHERE {?subject rdf:type <subjecttype>}
```

Die Ergebnismenge stellt showGeany als Liste dar und ergänzt jeden Eintrag um einen bearbeiten-Button. Klickt der Nutzer auf den bearbeiten-Button wird aus der JSON-Datei das jeweilige Prädikat (`predicate`) für jedes Element ausgelesen und zusammen mit dem gewählten Subjekt (`subject`) zu einer Abfrage an den TripleStore kombiniert:

```
SELECT ?object WHERE { <subject> <predicate> ?object}
```

Das Ergebnis wird in das jeweilige Inputfeld eintragen.

Klickt der Nutzer auf „Daten senden“ wird zunächst geprüft, ob alle Pflichtfelder ausgefüllt sind. Ist dies der Fall, werden die Daten an ein PHP-Script (`write.php`) geschickt. Dieses liest aus der JSON-Datei die jeweiligen Subjekte und Prädikate aus und erstellt zusammen mit den Nutzereingaben vollständige Tripel. Diese werden per SPARQL-Insert in den TripleStore gesendet.

Nach dem Abspeichern der Daten wird dem Nutzer die Seite wie beschrieben angezeigt. Die neu eingetragenen Daten sind nun in der Liste auf der rechten Seite vorhanden. Der Nutzer kann weitere Daten eingeben, einen Datensatz bearbeiten, Daten absenden, ein anderes Formular wählen oder die Webseite verlassen.

6.2 Administrierung und Suche

Hier werden die Use Cases des Administrators „Administrierung“ (das Erstellen eines Formulars) und „Datenausgabe“ (Suche in vorhandenen Tripeln) zunächst auf der grafischen Oberfläche und der Funktionalität betrachtet, anschließend wird die technische Umsetzung beleuchtet.

Grafische Oberfläche

The screenshot displays the 'Administrierung von TripleGeany' interface, split into two main sections: 'Formular erstellen' (left) and 'Tripel durchsuchen' (right).

Formular erstellen: This section allows creating a new form. It features a dropdown menu for 'Formular wählen' (set to 'Person') and a 'neues Formular' button. Below, there are input fields for 'Dateiname' (set to 'Person') and 'Formulartitel' (set to 'Person aufnehmen'). A 'Formular speichern' button is at the bottom.

Tripel durchsuchen: This section is for searching triples. It includes a SPARQL query editor with the text: `SELECT ?subject ?predicate ?object WHERE {?subject ?predicate ?object}`. Below the editor is a 'Suchen' button. A table of predefined queries is shown below:

Nr.	subject	predicate	object
1	rdf:type	rdf:type	rdf:Property
2	rdf:subject	rdf:type	rdf:Property
3	rdf:predicate	rdf:type	rdf:Property
4	rdf:object	rdf:type	rdf:Property
5	rdf:first	rdf:type	rdf:Property
6	rdf:rest	rdf:type	rdf:Property
7	rdf:value	rdf:type	rdf:Property
8	rdf:nil	rdf:type	rdf:List
9	rdf:type	rdfs:domain	rdfs:Resource
10	rdfs:domain	rdfs:domain	rdf:Property
11	rdfs:range	rdfs:domain	rdf:Property

Abbildung 17: Grafische Oberfläche III: Administrierung

Der Administrator erstellt das Formular für den Nutzer. Hierfür steht ihm auf der zweigeteilten Ansicht der grafischen Oberfläche ein Formular-interface auf der linken Seite und eine Suche im TripleStore auf der rechten Seite zur Verfügung (siehe Abbildung 17). Die Raumaufteilung beider Komponenten können vom Anwender manuell eingestellt werden.

Der Administrator kann vorhandene Formulare bearbeiten oder ein neues erstellen. Jedes Formular hat ein Feld für Metadaten und ein Subjekt-Feld, sowie mindestens ein Feld mit mindestens einem Element. Buttons ermöglichen das Erstellen, Löschen und Verschieben von Feldern und Elementen (vgl. Abbildung 18). Pro Element wählt der Administrator einen Typ (in Abbildung 18

Abbildung 18: Grafische Oberfläche IV: Ausschnitt aus der Erstellung eines Formularelements in der Administrierung

wurde der Typ `time` gewählt). Es stehen die folgenden Eingabetypen zur Verfügung:

- `input` - ein einfaches Eingabefeld
- `textarea` - ein Bereich zur Eingabe von längeren Texten
- `file` - Upload einer Datei
- `selectlist` - Auswahl aus einer Liste
- `sparqlselect` - Auswahl aus einer Liste mit Inhalten aus dem TripleStore
- `autocomplete` - Inputfeld mit Autovervollständigung
- `date` - ein Datumsfeld mit Popup-Kalender
- `time` - ein Zeitfeld
- `checkbox` - eine ja/nein-Abfrage

Bei der Auswahl eines der Typen werden die entsprechenden noch auszufüllenden Felder automatisch angezeigt. Wird beispielsweise der Typ `selectlist` gewählt, so erscheinen die Felder Titel und Optionen. Mehrere Optionen können dann durch Kommata getrennt angegeben werden. Der Typ `sparqlselect` erfordert die Eingabe einer SPARQL-Query. Hierfür erhält der Administrator eine Vorlage, die er anpassen kann. Abfragen können zunächst im Suchinterface auf der rechten Seite getestet und anschließend in das Formular eingetragen werden. Pro Element kann der Administrator eine Erklärung für den

Nutzer angeben, diese wird als Mouseover (Tooltip) angezeigt. Darüber hinaus kann der Administrator jedem Element einen Defaultwert geben. Des Weiteren legt der Administrator fest, welche Elemente Pflichtfelder sind.

Der Administrator erstellt die Struktur des Formulars und auch die zugehörige Tripelstruktur. Hierfür vergibt er für jedes Formular ein Subjekt und wählt für jedes Element ein Prädikat. Aus Gründen der einfacheren Umsetzung wird festgelegt, dass pro Formular das gleiche Subjekt gilt. Die bisher betrachteten Beispiele haben keinen Fall gezeigt, wo dies problematisch sein könnte. Es ist aber sicherlich eine Einschränkung.

Da bei jedem Ausfüllen eines Formulars durch einen Nutzer ein neues Subjekt erstellt werden muss, um alle eingegebenen Daten miteinander zu verbinden und diese wieder auffinden zu können, muss die Benennung des Subjekts eindeutig sein. Hier sind zwei Ansätze denkbar: eine numerische Notation steht der menschenlesbaren Notation gegenüber. Bei TripleGeany wählt der Administrator aus den Pflichtelementen ein Element oder mehrere Elemente aus, welche Grundlage für die Benennung des Subjektes sind. Das Subjekt wird also menschenlesbar durch eine Kombination aus Objekten oder nach einem Objekt benannt. Wird beispielsweise eine Person aufgenommen, wäre die Kombination aus Name und Geburtsjahr eine denkbare Variante.

Das festgelegte Subjekt gilt für alle Elemente. Pro Element wählt der Administrator ein Prädikat aus einer Liste von in der Ontologie enthaltenen Prädikaten aus. Objekte können entweder Literale sein, die vom Nutzer eingegeben oder ausgewählt werden (`input`, `textarea`, `date`, `time`, `selectlist`) oder vom Administrator wird eine Auswahl an Objekten getroffen, aus denen der Nutzer wählen kann (`sparqlselect`, `autocomplete`, `checkbox`).

Ist die Erstellung des Formulars beendet, speichert der Administrator das Formular. Gespeicherte Formulare erscheinen automatisch in der Auswahlliste, können bearbeitet oder gelöscht werden.

Die rechte Seite der grafischen Oberfläche ermöglicht es dem Administrator, die vorhandenen Daten im TripleStore zu durchsuchen und anzeigen zu lassen. Die Übersicht über vorhandene Tripel soll diesen bei der Erstellung eines schema-konformen Formulars unterstützen. Der Administrator formuliert eine SPARQL-Abfrage oder wählt eine der vordefinierten Abfragen aus. Die Anzeige der Suchergebnisse passt sich an die verwendeten Variablen an. Die Ein-

gabe von mehreren Tripeln, wie das Schema der Ontologie, in den TripleStore erfolgt über die Oberfläche des TripleStores.

Programmiertechnische Umsetzung

Abbildung 19: Aktivitätsdiagramm der Administrierung

Nachfolgend wird beschrieben, wie die dargestellten Funktionalitäten auf Programmierungsebene umgesetzt werden (siehe Abbildung 19).

Ruft der Administrator die Webseite auf, wird ein Cookie ausgelesen, in welchem das zuletzt gewählte Formular gespeichert ist, dieses wird anschließend dargestellt. Parallel dazu wird auf der rechten Seite der Oberfläche ein Suchfeld angezeigt. Das Erstellen des Formulars und die Anzeige der Daten werden von zwei verschiedenen JavaScript-Dateien ausgeführt.

Zur Darstellung des Formulars wird - wie für die Nutzeransicht - die zugehörige JSON-Datei ausgelesen und ein Formular zur Bearbeitung dieser angezeigt. Ist der Cookie leer, da die Seite zum ersten mal aufgerufen wurde, wird ein leeres Formular angezeigt, mit welchem ein neues Formular erstellt werden kann. Sind Formular und Suchfeld angezeigt, hat der Administrator mehrere Möglichkeiten: er kann das gelesene oder das neue Formular bearbeiten und abspeichern oder eine Suche starten.

Bei der Auswahl eines Formulars aus der gegebenen Liste, wird die zugehörige JSON-Datei ausgelesen und anders als in der Nutzeransicht eine Ansicht zum Bearbeiten des Formulars erstellt. Hierbei wird für jedes Feld und für jedes Element des Formulars ein Bereich erstellt, den der Administrator mit Daten versehen kann. Änderungen am Elementtyp werden durch das Einfügen von weiteren Inputfeldern behandelt.

Klickt der Administrator auf Formular speichern, werden die eingegebenen Daten gespeichert und in die jeweilige Datei geschrieben. Hierbei werden je nach gewählten Elementtyp verschiedene Daten abgespeichert.

Die Suche ist mit searchGeany implementiert. Das Skript zeigt eine Liste von vordefinierten Abfragen an, die aus den in den vorhandenen Formularen verwendeten Typen erstellt wird. Schickt der Nutzer eine Abfrage ab, so sendet die JavaScript-Datei die Abfrage an das PHP-Skript read.php. Dieses führt die Abfrage beim TripleStore durch und sendet das Ergebnis zurück. SearchGeany stellt die gelesenen Daten in Tabellenform dar.

7 Fazit

In diesem Kapitel werden zunächst gewonnene Erkenntnisse bei der iterativen Entwicklung des Tools in einem interdisziplinären Kontext aufgelistet. Anschließend die Stärken und Schwächen des entwickelten Tools betrachtet. Auf diesen basierend werden alternative Herangehensweisen und Erweiterungsmöglichkeiten dargestellt. Hierbei werden geeignete Anwendungsgebiete des Tools hervorgehoben und problematische Bereiche durch mögliche Erweiterungen ergänzt.

TripleGeany wurde am Exzellenzcluster „Bild Wissen Gestaltung“ entwickelt und konnte von der interdisziplinären Konstellation des Labors profitieren. Sowohl Informatiker mit Kenntnissen in der Softwareentwicklung, als auch Designer mit Vorschlägen zur Gestaltung der Oberfläche waren vor Ort und ansprechbar. Durch das nomadische Arbeiten im Cluster (jeder Mitarbeiter kann seinen Arbeitsplatz frei wählen) und dank der Gestaltung einer Informationswand (siehe Abbildung 20 im Anhang) wurde der Austausch mit Mitarbeitern gestärkt. Viele Anregungen und Hinweise ergaben sich in einem persönlichen Gespräch über die Inhalte der Informationswand.

Während der Entwicklung waren Gespräche mit Kollegen, potentiellen Nutzern und vor allem auch das Testen des Tools durch selbige in Gegenwart der Entwicklerin, besonders wichtig für die Weiterentwicklung des Tools. Eine Vielzahl an Fehlern und Funktionen wurden in solchen, die Entwicklung begleitenden Sitzungen gefunden und konnten so während der Implementation berücksichtigt werden.

Durch die Gespräche mit Nutzern und durch die Entwicklung selber entstanden neue Anforderungen an das Tool. Wie bereits erwähnt (5.1) wäre daher ein starres Festhalten an einem vorab definierten Pflichtenheft nicht zielführend gewesen. Die Erstellung eines Pflichtenheftes zu Beginn der Entwicklung war aber trotzdem hilfreich, da Rahmenbedingungen festgehalten, Basisfunktionalitäten definiert und übersichtlich dargestellt wurden. Die Entwicklung des Tools lief nach der Erstellung des Pflichtenheftes weiter, so ist beispielsweise der Architekturentwurf noch einige Male geändert worden. So wurde auch die erwähnte Informationswand mehrere Male überarbeitet. Durch die modulare Gestaltung der Wand durch einzelne Papierzettel war dies einfach umsetzbar (Abbildung 20 im Anhang).

Im Vorlauf der Entwicklung wurden vorhandenen Tools und Softwarebibliotheken betrachtet (vgl. Kapitel 3). Aus Gründen der problematischen Anpassbarkeit und Erweiterbarkeit vorhandener Tools, sowie der Problematik der Einarbeitung in ein komplexes Tool, wurden Softwarebibliotheken verwendet und das Tool mit Hilfe dieser entwickelt. Die verwendeten Softwarebibliotheken waren sehr hilfreich bei der Entwicklung des Programms. Hier wäre eventuell die Nutzung weiterer passender Bibliotheken möglich gewesen. Besonders bei der Erstellung des Formulars durch den Administrator wäre die Nachnutzung einer Bibliothek, mit welche Formularelemente leichter zu generieren sind, sinnvoll. Darüber hinaus könnten die entwickelten Funktionen auch als Erweiterung bekannter Softwarebibliotheken gestaltet werden.

TripleGeany wurde mit dem Ziel entwickelt, die Erstellung von Tripeln zu erleichtern. Hierfür wurde eine Abstraktionsebene eingefügt, damit Nutzer relevante Informationen erhalten und in eine Formularoberfläche nur Daten einzugeben brauchen - ohne Tripel- oder Ontologiekennnisse. Die ist besonders von Vorteil, wenn die Zielsetzung und die Struktur einer Ontologie bereits vorhanden sind. Das Schema der Ontologie kann dann beispielsweise mit dem Editor Protégé erstellt werden und anschließend mit TripleGeany weiterverwendet werden. Hierfür wird es in den TripleStore eingefügt und kann anschließend in der Formularerstellung verwendet werden. TripleGeany eignet sich besonders für die Eingabe von Daten, die jeweils zu einem bestimmten Subjekt gehören und für viele Subjekte erstellt werden müssen. Ein Beispiel wäre die Aufnahme von Metadaten zu einem bestimmten Medium (beispielsweise Comichefte): die Struktur der Metadaten ist immer gleich (Autor, Titel, Seitenzahl, etc.) und bei einer großen Sammlung muss für jedes Medium ein Datensatz erstellt werden.

Bei der Konzeption des Formulars wurde festgelegt, dass pro Formular nur ein Subjekt generiert wird. Dies ist bei den Anwendungsfällen, die viele Daten zu einem bestimmten Sachverhalt sammeln unproblematisch. Das Erstellen von Baumstrukturen ist jedoch in der bisherigen Implementierung nicht komfortabel: Sollen beispielsweise Elemente eines Buches erfasst werden, so können folgende Daten erfasst werden: Titel des Buches, Anzahl der Kapitel, sowie Name des Kapitels, Name des Autors des Kapitels. Hierfür müsste mit TripleGeany ein Formular für das Buch erstellt werden, in dem Daten zu diesem angegeben werden, sowie ein Formular für die Aufnahme von Daten zu einem Kapitel, wobei dieses wiederum mit dem Buch verknüpft und mit weiteren

Daten versehen wird. Eine mögliche Lösung und denkbare Erweiterung von TripleGeany wäre also die Kombination von mehreren Formularen auf eine Seite oder die Aufhebung der Beschränkung des Subjekts pro Formular.

Das Erstellen eines übersichtlichen, verständlichen und dem Schema entsprechenden Formulars ist die Aufgabe des Administrators. Dieses ist - abhängig vom Umfang und Komplexität der Ontologie - durchaus kompliziert und aufwändig. Das entwickelte Tool TripleGeany unterstützt den Administrator bei diesem Prozess mit einem grafischen Interface. Eine automatische Erstellung des Formulars ohne den Administrator ist bisher nicht möglich. Die Konzeption einer automatischen Formularerstellung aus der Struktur einer vorhandenen Ontologie wäre eine mögliche Erweiterung, beziehungsweise eine alternative Herangehensweise. So könnte für eine Klasse ein Formular erstellt werden, in dem für jedes der Klasse zugeordnete Prädikat als Eingabefeld im Formular dargestellt wird. Mögliche Eingaben beziehungsweise Elementtypen würden sich aus dem Range des Prädikats ergeben. Eine manuelle Anpassung (Reihenfolge, Labels und Erklärungstexte) durch den Administrator würde den Prozess abschließen.

Alternative Herangehensweisen gibt es auch bei der Eingabe der Daten. So wäre auch eine grafische Eingabe von Daten möglich oder die automatische Generation von Tripeln aus vorliegenden Informationen. So kann beispielsweise ein vorliegender Text nach Tripeln durchsucht werden. Existierende Projekte wie DBpedia und pundit⁴⁵ nutzen hierfür beispielsweise Wikipedia und verknüpfen Informationen mit dem Text.

Während TripleGeany so konzipiert ist, dass Nutzer keine Tripelkenntnisse benötigen, um Daten einzugeben, besteht natürlich auch die Herangehensweise den Nutzern fehlende Kenntnisse zu vermitteln.

⁴⁵Pundit: <https://thepund.it/>, letzter Zugriff: 30.05.2014.

8 Ausblick

Dieses Kapitel gibt einen Ausblick zu dem behandelten Thema der Tripelerstellung im Formular-interface und betrachtet Themengebiete, die im Rahmen dieser Masterarbeit noch nicht ausführlich behandelt wurden, sowie Ausbaumöglichkeiten des entwickelten Programms. Zunächst wird auf das Themengebiet der Semantic Web Tools vor dem Hintergrund der Nachnutzung eingegangen. Anschließend werden Erweiterungen des Tools in der Formularerstellung und der Darstellung des Formulars selber betrachtet, sowie der Ausbau der Suchfunktionalitäten und die Möglichkeiten der Visualisierung von Tripeln in TripleGeany und bei der anschließenden Auswertung der Daten.

Wie das Kapitel 3 zeigt, existiert eine Vielzahl an Tools im Bereich des Semantic Web. Die Entwicklung in diesem Bereich ist durchaus interessant und könnte im Rahmen einer wissenschaftlichen Untersuchung noch weiter analysiert werden: aus welchen Bereichen stammen die Programme, wer sind die Entwickler, wurden zu bestimmten Zeiten mehr Tools entwickelt als zu anderen (historischer Hintergrund)? Hilfreich ist sicherlich auch eine zielgerichtete Klassifizierung der einzelnen Tools und eine sinnvolle Visualisierung, sowie eine Auflistung von vorhandenen Softwarebibliotheken, die im Bereich des Semantic Web verwendet werden oder verwendet werden können, damit zukünftige Nutzer und Entwickler schneller das passende Tool finden oder aber auf fundierten Grundlagen eine neue Anwendung entwickeln können. Die Übersicht kann auch dazu dienen, mit wichtigen Akteuren in Kontakt zu kommen.

TripleGeany kann in vielen Bereichen erweitert werden. Eine wichtige noch fehlende Funktion ist beispielsweise eine Nutzerverwaltung. Auch die Erstellung des Formulars durch den Administrator und die Funktionalitäten des Formulars selber können ausgebaut werden: So wäre eine automatische Anpassung des Nutzerformulars an bereits eingegebene Daten sinnvoll, wie die bereits implementierte Anpassung der Eingabefelder für den Administrator bei Änderung des Elementtyps.

Ein weiterer Aspekt ist die Erweiterung der Suche durch hilfreiche Funktionalitäten. Da sich diese Arbeit hauptsächlich auf die Erstellung der Tripel konzentriert, ist die Suche vergleichsweise unterentwickelt. Hilfreiche Erweiterungen wären beispielsweise eine alphabetische Sortierung der Spalten, eine spaltenweise Suche, sowie das Ändern von Inhalten direkt in der Tabel-

le und das Einfügen von Tripeln in geeigneter Form in dem Admininterface. Somit wäre das Finden von bestimmten Prädikaten oder Objekten und auch das schnelle Ändern von fehlerhaften Daten erleichtert. hier wäre auch eine Funktion, wie das Ändern von vielen Tripeln gleichzeitig (bulk editing) hilfreich. Die Eingabe von vollständigen Tripeln in der grafischen Oberfläche von TripleGeany würde auch die Erstellung des Schemas erleichtern, beziehungsweise wenn hierfür ein Editor verwendet wird, würde eine Uploadfunktion die Arbeit des Administrators erleichtern. Dies geschieht in der aktuellen Version von TripleGeany noch manuell über die Oberfläche von Sesame. Bei der Erstellung des Schemas in TripelGeany wäre auch eine Unterstützung denkbar, die dem Administrator vorhandene Vokabularien zur Nachnutzung vorschlägt.

Der Fokus dieser Arbeit liegt hauptsächlich auf dem Formular-interface für die Eingabe von Tripeln. Die Visualisierung der Tripel wurde bei dieser Umsetzung eher zweitrangig behandelt. Dabei ist sie ein bedeutender Aspekt, der Nutzer und Administrator bei der Arbeit unterstützt. Im Kapitel 4.3 wurden neben der Listen- und Tabellenansicht von Tripeln auch die Baumansicht und die grafische Darstellung vorgestellt. Beide wären eine sinnvolle Erweiterung der Funktionalitäten von TripleGeany.

Die Auswertung der Daten ist ein Thema, das im Anschluss an die Erstellung der Tripel logisch folgt. Auch hier steht die Visualisierung der Daten im Vordergrund. Anders als bei der Visualisierung der Tripel für den Administrator bei TripleGeany sollten die Daten bei der Auswertung abhängig vom jeweiligen Kontext dargestellt werden. Werden beispielsweise Daten aufgenommen zur Nutzungsfrequenz einzelner Räume im Cluster, wäre eine Darstellung in einem Zeitstrahl eine mögliche passende Darstellung.

Wie dieser Ausblick zeigt, ist in dem Bereich des Sematic Web und den Tools dazu, sowie auch speziell an dem entwickelten Tool TripleGeany noch Gestaltungsraum und Entwicklungspotential.

Glossar

AJAX	Asynchrone Kommunikation mit XML (auch andere Formate) in JavaScript
CSS	Cascading Style Sheets - Auszeichnungssprache für Stilvorlagen von Dokumenten (Webseiten)
D3	Data-Driven Documents - JavaScript Bibliothek mit Funktionen zur Visualisierung von Daten mit HTML, CSS und SVG
GUI	Graphical User Interface - grafische Oberfläche einer Anwendung
HTML	Hypertext Markup Language - Auszeichnungssprache zur Strukturierung von digitalen Inhalten
Java	objektorientierte Programmiersprache
JavaScript	clientseitige Programmiersprache u.a. zur Erstellung von dynamischen Webseiten
JQuery	JavaScript Bibliothek mit Funktionen zur Navigation und Manipulation von HTML-Elementen
JQuery UI	JQuery user interface - JavaScript Bibliothek zur optischen Gestaltung von Nutzereingaben
JSON	JavaScript Object Notation - menschen- und maschinenlesbares Format zum Austausch von Daten
OWLIM	kommerzieller TripelStore von Ontotext
PHP	serverseitige Programmiersprache
RDF	Resource Description Framework - Konzept des Semantic Web: Speichern von Fakten als Tripel
RDFS	RDF-Schema
Semantic Web	Netz (Internet) mit semantischen Verknüpfungen
Sesame	freier TripleStore von openRDF
SVG	Scalable Vector Graphics - Spezifikation zur Gestaltung von Vektorgrafiken
Tripel	Satz aus drei Elementen: Subjekt Prädikat Objekt (Beispiel: :webseiteA :zitiert :webseiteB)
Triple	Tripel auf Englisch
TripleStore (TS)	Datenbank für Tripel
Turtle	Notation von Tripeln (Beispiel: :PetraMayer rdf:type :Person; rdf:name "Petra Mayer".)
Use Case	Anwendungsfall - Nutzungsszenario eines Programmes

Literatur

- [1] Tomas Caspers. Barrierefreie Formulare mit HTML, CSS & JavaScript. <http://www.einfach-fuer-alle.de/artikel/barrierefreie-formulare/>, letzter Zugriff: 30.05.2014.
- [2] Bild Wissen Gestaltung. Webseite des Clusters, <https://www.interdisciplinary-laboratory.hu-berlin.de/de>, letzter Zugriff: 30.05.2014.
- [3] Bild Wissen Gestaltung. Profil Virtuelle & reale Architektur des Wissens, <https://www.interdisciplinary-laboratory.hu-berlin.de/de/content/68/Virtuelle-reale-Architektur-des-Wissens>, letzter Zugriff: 30.05.2014.
- [4] Bild Wissen Gestaltung. Research Area D: Interdisziplinarität gestalten, <https://www.interdisciplinary-laboratory.hu-berlin.de/de/public/research-areas/60/research-area-d-interdisziplinarit-t-gestalten>, letzter Zugriff: 30.05.2014.
- [5] Tom Gruber. Ontology. In *the Encyclopedia of Database Systems*. Springer-Verlag, 2009. <http://tomgruber.org/writing/ontology-definition-2007.htm>, letzter Zugriff: 30.05.2014.
- [6] John Markoff. Entrepreneurs see a web guided by common sense. *New York Times*, November 2006.
- [7] Stefan Mintert. Hilf, wenn du kannst: Wozu javascript-bibliotheken gut sind. *iX*, 07/2009.
- [8] Ora Lassila Tim Berners-Lee, James Hender. Mein Computer versteht mich. *Spektrum der Wissenschaft*, page S. 42–49, August 2001.
- [9] W3C. Introduction to Understanding WCAG 2.0. <http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/intro.html>, letzter Zugriff: 30.05.2014.
- [10] W3C. Rdf 1.1 Primer. <http://www.w3.org/TR/2014/NOTE-rdf11-primer-20140225/>, letzter Zugriff: 30.05.2014.
- [11] W3C. Standards: Semantic Web, <http://www.w3.org/standards/semanticweb/>, letzter Zugriff: 30.05.2014.

- [12] Timo Wirth. Ein Formular ist kein Datenbankprozess, es ist der Anfang eines Gesprächs. <http://www.vorsprungdurchwebstandards.de/theory/ein-formular-ist-kein-datenbankprozess-es-ist-der-anfang-eines-gespraechs/>, letzter Zugriff: 30.05.2014.

Abbildungsverzeichnis

1	Tripelstruktur des Formulars	11
2	Formularansicht für den Nutzer	11
3	Visualisierung von Tripeln in Protégé (Bildquelle: http://protege.stanford.edu/products.php#desktop-protege , letzter Zugriff: 30.05.2014)	15
4	Webproégé (Bildquelle: http://protege.stanford.edu/products.php#web-protege , letzter Zugriff: 30.05.2014)	15
5	Demo eines Formulars geschrieben in RForms	16
6	grafische Oberfläche des TripleStores Sesame zum Einfügen von Tripeln	17
7	grafische Oberfläche des TripleStores Sesame zur Abfrage vorhandener Daten	17
8	Screenshot des Formularerstellungstools Uni-Form http://sprawsm.com/uni-form/builder/ , letzter Zugriff: 30.05.2014	19
9	Use Cases von TripleGeany	23
10	Tripelvisualisierung als Tabelle I	27
11	Tripelvisualisierung als Tabelle II	28
12	Darstellung als Graph	29
13	Softwarearchitektur von TripleGeany	34
14	Grafische Oberfläche I: Startseite von TripleGeany mit getrenntem Login für Administrator und Nutzer	36
15	Grafische Oberfläche II: Nutzeransicht (hier Eingabemaske für LunchTalks mit Kalender)	37
16	Aktivitätsdiagramm der Dateneingabe, -speicherung und Ausgabe für den Nutzer	39
17	Grafische Oberfläche III: Administrierung	42
18	Grafische Oberfläche IV: Ausschnitt aus der Erstellung eines Formularelements in der Administrierung	43
19	Aktivitätsdiagramm der Administrierung	45

20	mobile Pappwand mit Informationen zum Projekt Kommunikationanreiz mit Clustermitgliedern	58
21	Funktion Formular erstellen in formGeany.js	58

Selbstständigkeitserklärung

Ich erkläre ausdrücklich, dass es sich bei der vorliegenden von mir eingereichten Arbeit um eine von mir erstmalig, selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasste Arbeit handelt. Ich erkläre ausdrücklich, dass ich sämtliche in der oben genannten Arbeit verwendeten fremden Quellen, auch aus dem Internet (einschließlich Tabellen, Grafiken u. Ä.) als solche kenntlich gemacht habe. Insbesondere bestätige ich, dass ich ausnahmslos sowohl bei wörtlich übernommenen Aussagen bzw. unverändert übernommenen Tabellen, Grafiken u. Ä. (Zitaten) als auch bei in eigenen Worten wiedergegebenen Aussagen bzw. von mir abgewandelten Tabellen, Grafiken u. Ä. anderer Autorinnen und Autoren (Paraphrasen) die Quelle angegeben habe. Mir ist bewusst, dass Verstöße gegen die Grundsätze der Selbstständigkeit als Täuschung betrachtet und entsprechend der Prüfungsordnung und/oder der Allgemeinen Satzung für Studien- und Prüfungsangelegenheiten der HU (ASSP) geahndet werden.

Berlin, den 3. Juni 2014.

Teil I

weitere Abbildungen

Abbildung 20: mobile Pappwand mit Informationen zum Projekt Kommunikationreiz mit Clustermitgliedern

```
function generateFormular(jsonObject) {  
  // delete old form and add new form and title  
  $("#formGeany").remove();  
  var location = d3.select("#formID").append("div").attr("id", "formGeany");  
  addTitle(location, jsonObject.title);  
  
  // read formstructure from JSON: write fields and elements  
  for ( i = 0; i < jsonObject.field.length; i++) {  
    var name = jsonObject.field[i].name;  
    var label = jsonObject.field[i].label;  
    writeField(location, i, name, label);  
  
    for ( j = 0; j < jsonObject.field[i].content.length; j++) {  
      // write element for each content  
      writeElement(d3.select("#field" + i), i, j, jsonObject);  
    }  
  }  
  submitbutton(location, "Daten senden");  
}
```

Abbildung 21: Funktion Formular erstellen in formGeany.js

Teil II

Pflichtenheft

TripleGeany

Pflichtenheft

Version: 1.0
Datum: 3. Juni 2014
Autor: Svantje Lilienthal

Inhaltsverzeichnis

1 Beschreibung	3
2 Zielbestimmung	4
2.1 Musskriterien	4
2.2 Kannkriterien	4
2.3 Abgrenzungskriterien	4
3 Einsatz	5
3.1 Anwendungsbereiche	5
3.2 Zielgruppen	5
3.3 Betriebsbedingungen	5
4 Umgebung	6
4.1 Software	6
4.2 Hardware	6
5 Produktübersicht	7
6 Produktfunktionen	8
6.1 Use Case Administrierung	9
6.2 Use Case Dateneingabe	11
6.3 Use Case Datenausgabe	13
7 Zustandsdiagramm	14
8 Klassendiagramm	15
9 Produktdaten	16
10 Testszenarien	17
11 Glossar	18

1 Beschreibung

Der Triple-Generator „TripleGeany“ soll dem Nutzer die Erstellung von Tripeln nach einem gegebenen Schema erleichtern. Die grafische Benutzeroberfläche soll über eine Webseite realisiert werden. Die gespeicherten Tripel sollen in einem Triplestore - einer Datenbank für Tripel - gelagert werden.

Der Nutzer gibt Daten in ein Formular im Browser ein (siehe linke Seite in Abbildung 1). Bei der Eingabe wird der Nutzer vom System unterstützt, in dem relevante bereits vorhandene Daten aus dem Triplestore gelesen und in das Formular eingespeist werden. Die eingegebenen Daten werden dem Nutzer zur Kontrolle angezeigt. Nach der Bestätigung durch den Nutzer werden die Daten geprüft, ob sie mit dem gegebenen Schema übereinstimmen und bei Erfolg im Triplestore gespeichert.

Der Nutzer hat auch die Möglichkeit, in den vorhandenen Tripeln zu suchen und sich vorhandene Daten grafisch oder tabellarisch anzeigen zu lassen (siehe rechte Seite in Abbildung 1).

Das Formular wird vom Administrator dem gegebenen Schema entsprechend erstellt und kann von ihm auch erweitert werden, sollte sich das Schema ändern. Es können auch mehrere Formulare erstellt werden, die dann vom Nutzer ausgewählt und automatisch erstellt werden. Zur Erstellung des Formulars bietet das Programm dem Administrator ein grafisches Interface.

Abbildung 1: GUI des Tripel Generators „TripleGeany“

2 Zielbestimmung

In diesem Kapitel sollen Ziele bestimmt werden. Hierbei wird unterteilt in Musskriterien und Kannkriterien. Zur Abgrenzung werden Kriterien aufgeführt, die bewusst nicht erreicht werden sollen. Für die Verwirklichung notwendige Funktionen werden später betrachtet (Kapitel XY).

2.1 Musskriterien

- nutzerfreundliches Werkzeug zur Erstellung von Tripel ohne Kenntnisse von Triple-Syntax
- neue Tripel sollen einem gegebenen Schema entsprechen
- Tripel sollen an zentraler Stelle gespeichert werden, so dass Zugriff von überall möglich ist
- Suche in Datenbank nach bestimmten Tripeln mit geeigneter Darstellung der Tripel
- Nutzerverwaltung (Nutzer, Admin)
- direkter Import von vorhandenen Tripeln (Schema) in die Datenbank durch Admin

2.2 Kannkriterien

- Manipulation von vorhandenen Tripeln
- grafische Darstellung der Tripel
- Speichern von Dateien und zugehörige Anzeige

2.3 Abgrenzungskriterien

- Abstraktion, kein umfassendes Tool (Protégé)
- Anbindung eines TripleStores (RForms)
- keine Konvertierung
- keine automatische Generation von Tripeln ohne Nutzereingabe (Diary)
- kein umfassender Editor zum Schreiben, Bearbeiten von Tripeln mit Syntaxhervorhebung und Rechtschreibkontrolle

3 Einsatz

3.1 Anwendungsbereiche

Das Tool soll im Exzellenzcluster „Bild Wissen Gestaltung“ zur Ontologieerstellung verwendet werden. Im speziellen soll es bei der Eingabe von Tripeln eine Vereinfachung schaffen, so dass auch Nutzer ohne Tripelkenntnisse Daten eingeben können. Beispiele für die Aufnahme von Daten sind: personenbezogene Daten (u.a. zum Finden von passenden Ansprechpartnern bei spezifischen Fragestellungen), LunchTalk (zur Erforschung des Wissensentstehungsprozesses) und die Erfassung von Tiereigenschaften eines Zoologiehandbuches (zur Materialforschung).

3.2 Zielgruppen

Eine Zielgruppe sind die Mitarbeiter des Clusters, wobei mehrere Rollen (wissenschaftliche Mitarbeiter und studentische Hilfskräfte) und Disziplinen (verschiedene Geistes- und Naturwissenschaften) des Clusters vertreten sind.

3.3 Betriebsbedingungen

Das System soll eigenständig funktionieren. Der Administrator erstellt die Struktur und der Nutzer füllt diese mit Daten.

4 Umgebung

4.1 Software

Die Anwendung soll webbasiert mit einer grafischen Oberfläche umgesetzt werden. Hierfür soll im Frontend die gängigen Webtechnologien HTML, CSS und JavaScript verwendet werden. JavaScript wird mit den Bibliotheken JQuery, JQuery UI und D3 verwendet. Im Backend kommunizieren PHP-Skripte mit dem TripleStore Sesame (Version 2.7.11). Die Entwicklung der Skripte erfolgt im Editor Apache und git wird verwendet zur Versionierung.

Abbildung 2: Setup von „TripleGeany“

4.2 Hardware

Auf der Hardwareseite wird ein handelsüblicher Server verwendet, um den TripleStore und die Webseite bereitzustellen.

5 Produktübersicht

Abbildung 3: Use Cases des Triple Generators „TripleGeany“

Der Triple Generator „TripleGeany“ hat die drei grundlegenden Use Cases: Administration, Dateneingabe und Datenausgabe. Hierbei beteiligte Rollen sind Nutzer und Administrator.

6 Produktfunktionen

Der erste Anwendungsfall Administrierung dient der erstmaligen Erstellung des Formulars dem vorhandenen oder zu erstellendem Schema entsprechend, sowie der Anpassung des Formulars an Änderungen des Schemas oder Wünsche des Kunden. Die Dateneingabe beschreibt die Nutzung des Formulars für das Füllen der Datenbank. Hierbei werden die vom Nutzer eingegebenen Daten einer Kontrolle unterzogen und anschließend im Triplestore abgespeichert. Im Anwendungsfall Datenausgabe wird die (grafische) Datenabfrage durch den Nutzer beschrieben.

Nachfolgend werden die drei grundlegenden Use Cases tabellarisch und grafisch in Form von Aktivitätsdiagrammen und Sequenzdiagrammen beschrieben.

6.1 Use Case Administrierung

Anwendungsfall 1	Administrierung
Ziel	Formular funktioniert einwandfrei nach den Wünschen des Nutzers
Vorbedingung	Schema vorhanden
Nachbedingung Erfolg	Formular nach Schema erstellt und funktionsfähig
Nachbedingung Fehlschlag	kein funktionsfähiges und schemakonformes Formular vorhanden
Akteur	Administrator
Auslösendes Ereignis	Schemadatei erstellt
Beschreibung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Administrator gibt Schemadatei im System ein 2. System speichert Daten im Tripelstore 3. Administrator erstellt Formular gemäß Nutzerwunsch 4. System speichert Formular und stellt es im Browser dar
Erweiterungen	Administrator ändert Schemadatei und Formular bei Bedarf: Schritte 1. - 4. wiederholen sich
Alternativen	1a. Administrator erstellt Schemadatei nach den Wünschen des Nutzers und speichert diese im Triplestore
Bemerkungen	Die Administrierung dient der Erstellung des Formulars nach den Wünschen des Nutzers. Hierfür stehen dem Admin Bausteine zur Verfügung. Die Erstellung der Schemadatei und des zugehörigen Formulars passieren in Abhängigkeit voneinander und können zeitgleich erstellt werden.

Abbildung 4: Use Case Administrierung

6.2 Use Case Dateneingabe

Anwendungsfall 2	Dateneingabe
Ziel	korrekte Tripel in TripleStore speichern
Vorbedingung	Schemadatei und Formular vorhanden
Nachbedingung Erfolg	Tripel wurden gespeichert und können angezeigt werden
Nachbedingung Fehlschlag	Tripel wurden nicht gespeichert
Akteur	Nutzer
Auslösendes Ereignis	Webseite mit Formular wird vom Nutzer aufgerufen
Beschreibung	<ol style="list-style-type: none"> 1. System zeigt angereichertes Formular an 2. Nutzer gibt Daten ein und schickt sie ab 3. System überprüft eingegebene Daten und gibt Feedback; speichert Daten, falls diese korrekt sind 4. Nutzer nimmt Feedback zur Kenntnis und ändert Daten gegebenenfalls (Wiederholung von 3. und 4.) 5. System zeigt leeres Formular an für weitere Eingabe
Erweiterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1a. + 2a. Auswahl aus verschiedenen Typen von Formularen 2b. System überprüft Daten bei der Eingabe und gibt direktes Feedback (Autovervollständigung)
Alternativen	5a. System zeigt eingegebene Daten an (Use Case 3), Option für weitere Eingaben wird angezeigt
Bemerkungen	keine

Abbildung 5: Aktivitätsdiagramm für den Use Case Dateneingabe

Abbildung 6: Sequenzdiagramm für Use Case Dateneingabe

6.3 Use Case Datenausgabe

Anwendungsfall 3	Datenausgabe
Ziel	Anzeige der vorhandenen Daten
Vorbedingung	Daten sind vorhanden und in Triplestore gespeichert
Nachbedingung Erfolg	Daten werden angezeigt
Nachbedingung Fehlschlag	Anzeige nicht möglich
Akteur	Nutzer
Auslösendes Ereignis	Nutzer wählt Datenanzeige aus
Beschreibung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nutzer wählt Datenanzeige aus 2. System zeigt default Datenanzeige an 3. Nutzer stellt Anfrage 4. System zeigt Datenanzeige zur Anfrage an 5. Nutzer schließt Seite
Erweiterungen	2a. Wenn Aufruf direkt nach Eingabe, dann Anzeige der eingegebenen Daten
Alternativen	1a. Datenanzeige wird bei Aufruf der Seite ausgeführt
Bemerkungen	Die Schritte 3. und 4. können sich beliebig oft wiederholen.

Abbildung 7: Aktivitätsdiagramm des Use Cases Datenausgabe

Abbildung 8: Sequenzdiagramm für den Use Case Datenausgabe

7 Zustandsdiagramm

Abbildung 9 zeigt alle möglichen Zustände der Klasse Formular in einem Zustandsdiagramm.

Abbildung 9: Zustandsdiagramm für die Klasse Formular

8 Klassendiagramm

Das statische Klassendiagramm (Abbildung 10) wird aus den dynamischen Modellen entwickelt. Die Domainklassen, Admin und Nutzer sind Generalisierungen der Rolle Person und rufen Klassen aus TripleGeany auf. Der TSConnector (Triple Store Connector) wird von allen drei Klassen verwendet. Die Plausibilisierung wird von der Klasse DataGeany verwendet, um die Daten zu überprüfen.

Abbildung 10: Klassendiagramm

9 Produktdaten

Der Tripel Generator soll Tripel erstellen und Speichern. Tripel bestehen aus drei Teilen: Subjekt, Prädikat und Objekt. Sie werden im TripleStore - eine speziell für Tripel eingerichtete Datenbank - gespeichert. Es gibt verschiedene Dateiformat zum Speichern von Tripeln. Der hier verwendete TripleStore Sesame unterstützt die gängigen Tripel-Formate, unter anderem RDF/XML und Turtle. Da im Cluster die Turtle-Notation verwendet wird, soll das zu entwickelnde Tool mit dieser arbeiten können. Das folgende Beispiel für eine Turtle-Notation stammt von der Webseite <http://www.w3.org/TR/2011/WD-turtle-20110809/>:

```
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> .
@prefix ex: <http://example.org/stuff/1.0/> .

<http://www.w3.org/TR/rdf-syntax-grammar>
  dc:title "RDF/XML Syntax Specification (Revised)" ;
  ex:editor [
    ex:fullname "Dave Beckett";
    ex:homePage <http://purl.org/net/dajobe/>
  ] .
```

Für die programminterne Speicherung der Formularstruktur wird das menschen- und maschinenlesbare Dateiformat JSON (JavaScript Object Notation) verwendet (<http://www.json.org/>). Das folgende Beispiel für einen Datensatz in JSON-Notation stammt von der Webseite <http://www.w3schools.com/json/>.

```
{ "employees": [
  { "firstName": "John",
    "lastName": "Doe"
  },
  { "firstName": "Anna",
    "lastName": "Smith"
  },
  { "firstName": "Peter",
    "lastName": "Jones"
  }
]}
```

10 Testszzenarien

Folgende Szenarien sind für den Abnahmetest relevant und müssen möglich sein, damit der Kunde das System akzeptiert. *Kursiv dargestellt sind die zu erwartenden Reaktionen des Systems.*

- /TS00/ Administrator speichert Schemadatei ab und erstellt zugehöriges Formular
System speichert Daten und gibt Hilfestellung bei der Erstellung des Formulars durch vorhandene Bausteine
- /TS01/ Nutzer ruft Seite auf
Formular wird korrekt angezeigt und ist gefüllt mit default-Werten aus Triplestore
- /TS02/ Nutzer gibt Daten in Formular ein und bricht Prozess ab
System fragt nach, ob Daten wirklich gelöscht werden sollen und zeigt nach Bestätigung das leere Formular an
- /TS03/ Nutzer gibt unvollständige Daten in Formular ein und schickt ab
System weist auf Unvollständigkeit hin und speichert die Daten nicht ab, zeigt das unvollständig gefüllte Formular an
- /TS04/ Nutzer gibt falsche Daten in Formular ein und schickt ab
System weist auf Fehler hin und gibt gefülltes Formular zurück
- /TS05/ Nutzer gibt vollständige und korrekte Daten ein und schickt ab
System speichert Daten in DB und gibt positives Feedback, zeigt anschließend leeres Formular an
- /TS06/ Nutzer öffnet Datenausgabe
System zeigt default-Werte an
- /TS07/ Nutzer stellt Suchanfrage
System gibt Daten aus
- /TS08/ Nutzer ändert Darstellungsmodus
System stellt Daten in gewähltem Darstellungsmodus dar

11 Glossar

CSS	Cascading Style Sheets - Auszeichnungssprache für Stilvorlagen von Dokumenten (Webseiten)
D3	Data-Driven Documents - JavaScript Bibliothek zur Visualisierung http://d3js.org/
GUI	Graphical User Interface
HTML	Hypertext Markup Language - Auszeichnungssprache zur Strukturierung von digitalen Inhalten
JavaScript	clientseitige Programmiersprache zur Erstellung von dynamischen Webseiten
JSON	JavaScript Object Notation - Datenformat zum Speichern von Tripel in JavaScript
JQuery	JavaScript Bibliothek http://jquery.com/
JQuery UI	JQuery user interface - JavaScript Bibliothek http://jqueryui.com/
PHP	serverseitige Programmiersprache
Sesame	freier TripleStore von openRDF http://www.openrdf.org/
Semantic Web	Internet mit inhaltlichen Verknüpfungen
TripleStore (TS)	Datenbank für Tripel
Tripel	Satz aus drei Elementen: Subjekt Prädikat Objekt (Beispiel: webseiteA zitiert webseiteB)
Triple	Tripel auf Englisch
Turtle	Notation von Tripeln (Beispiel: :PetraMayer rdf:type :Person; rdf:name "Petra Mayer".)
Use Case	Anwendungsfall